

***EL VALOR AGREGADO DEL CARBÓN DE
LA SUBCUENCA DE SABINAS, NORESTE
DE MÉXICO; CENIZAS, LITIO Y
TIERRAS RARAS
COMO NUEVA CADENA DE VALOR***

**Comisión de Especialidad:
Ingeniería de Minas y Metalurgia**

**Gran Reto de la Ingeniería Mexicana:
Minería Sustentable**

Dr. Luis Fernando Camacho Ortegón
Doctor en Geociencias

27 de mayo del 2024

Ciudad de México

CONTENIDO

ACRÓNIMOS	4
RESUMEN EJECUTIVO	6
1.- INTRODUCCIÓN	10
2.- LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL CARBÓN.....	18
2.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CARBÓN, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ALTO VALOR AGREGADO	21
2.2 PRIMER CICLO - MINADO DEL YACIMIENTO DE CARBÓN.....	21
2.2.1 MINERÍA SUBTERRÁNEA.....	22
2.2.2 MINERÍA A CIELO ABIERTO	24
2.3 SEGUNDO CICLO - PREPARACIÓN MECÁNICA Y LAVADO DEL CARBÓN	24
2.4 TERCER CICLO - COQUIZACIÓN DEL CARBÓN FINO LAVADO DE BAJA CENIZA.....	27
2.5 CUARTO CICLO: REFINERÍA DE GASES DE COMBUSTIÓN DE LOS HORNOS DE COQUIZADO ..	28
2.6 EL CARBÓN EN LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS.....	30
3.- ANTECEDENTES	33
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	36
4.- MARCO GEOLÓGICO DE LA CUENCA DE SABINAS, NORESTE DE MÉXICO.....	37
4.1 HISTORIA GEOLÓGICA	38
4.2 PALEOESTRATIGRAFÍA DEL CAMPANIANO- MAESTRICHTIANO	40
4.3 SUB-CUENCAS DE SABINAS	42
4.4 GÉNESIS DEL CARBÓN	43
5.- CIENTO AÑOS Y CUATRO DÉCADAS DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN COAHUILA	45
5.1 HISTORIA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN COAHUILA.....	45
5.2 ACTUALIDAD DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN COAHUILA	48
5.3 ACTUALIDAD GEOPOLÍTICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA	49
5.4 RETOS DE LA REGIÓN CARBONÍFERA	50
6.- TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN	52
6.1 MUESTREO PREPARACIÓN.....	52
6.2 ANÁLISIS PRÓXIMO DEL CARBÓN.....	52
6.3 ANÁLISIS ÚLTIMO DEL CARBÓN.....	53
6.4 PETROGRAFÍA ORGÁNICA	54

6.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X	54
6.6 ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO.....	55
6.7 ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA ICP-OES.....	55
6.8 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO	56
6.9 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA.....	56
7.- RESULTADOS	57
7.1 ETAPA DE PRODUCCIÓN DE MUESTRA Y MUESTREO DE CAMPO	57
7.2 ANÁLISIS PRÓXIMO DEL CARBÓN.....	60
7.3 ANÁLISIS ÚLTIMO DEL CARBÓN.....	63
7.4 PETROGRAFÍA ORGÁNICA	65
7.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X.....	68
7.6 ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA y ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPPLAMIENTO INDUCTIVO	69
7.7 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO	71
7.8 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA.....	71
8.- DISCUSIONES	74
9.- CONCLUSIONES	80
10.- REFERENCIAS.....	82
11.- WEBGRAFIA.....	90
AGRADECIMIENTOS.....	91
SÍNTESIS DEL CURRÍCULO VITAE	93

ACRÓNIMOS

°C	Grados Celsius
°F	Grados Fahrenheit
Ag	Plata
AHMSA	Altos Hornos de México, S.A. de C.V.
App	Cuenca carbonífera de los Apalaches
APPs	Aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas
ASTM	American Society for Testing and Materials
Au	Oro
BTX	Benceno, tolueno y xileno
BTU/LB	British thermal unit por libra
C	Carbono
CaSO ₄	Sulfato de calcio
CEMEX	CEMEX, S.A. de C.V., Cementos Mexicanos
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIGA	Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas
CRM	Consejo de Recursos Minerales
CO	Monóxido de carbono
Co	Cobalto
CO ₂	Dióxido de carbono
COG	Coke Oven Gas
COPP	Coke Oven Product Plant (Planta coquizadora de carbón)
Cr	Cromo
Cu	Cobre
DOF	Diario Oficial de la Federación
DRX	Difracción de Rayos X
ECE-UN	Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
EE. UU.	Estados Unidos de Norte América
Fe ₂ O ₃	Óxidos de hierro
FeS ₂	Sulfuros de hierro pirita y marcasita
FSI	Free Swelling Index (Índice de hinchamiento libre del carbón)
g	Gramo
g/t	Gramo por tonelada
GIS	Grupo Industrial Saltillo
H	Hidrógeno
H ₂ S	Ácido sulfhídrico
HCN	Cianuro de hidrógeno
HOLSIM- Apasco	Compañía Mexica de Cemento Apasco
Home Office	Trabajar desde casa o en un sitio diferente a una oficina
HREE	HEAVY RARE EARTHS (Tierras raras pesadas)
ICP-MS	Inductively coupled plasma mass spectrometry (Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo)
ICP-OES	Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma de Acoplamiento Inductivo
ININ	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de la Secretaría de Energía, Gobierno de la República Mexicana
Industria 4.0	Cuarta revolución industrial
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ININ	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
ISO	International Organization for Standardization
kg	Kilogramo
kt	Mil toneladas
Km ²	Kilómetro cuadrado
Li	Litio
LREE	LIGHT RARE EARTHS (Tierras raras ligeras)
m	Metro
Me	Metales estratégicos
MEB	Microscopio electrónico de barrido
MICARE	Minera Carbonífera Río Escondido
mm	Milímetro
Mn	Manganeso
Mt	Millón de toneladas
N	Nitrógeno
N ₂ O	Óxido nitroso
Na ₂ SO ₄	Sulfato de sodio
%NDZ	Porcentaje en nivel de certeza
NFPA	National Fire Protection Association
O	Oxígeno
Pb	Plomo
Phosam	Método Phosam para la recuperación del amoníaco
PM10	Concentraciones atmosféricas de diámetro inferior a 10 micrómetros
PM2.5	Concentraciones atmosféricas de diámetro inferior a 2.5 micrómetros
ppb	Partes por billón
PRV, Ro, Rv,	Poder reflector de la vitrinita
Rr,	
REEs	Tierras raras (Rare earth elements)
S	Azufre
SiO ₂	Cuarzo
SENER	Secretaría de Energía
SO ₂	Dióxido de azufre
SO ₃	Óxido de azufre
Sr	Estroncio
TiO	Monóxido de titanio
TUPY	TUPY S.A. Empresa metalúrgica
UADEC	Universidad Autónoma de Coahuila
µg/L	Microgramo/litro
USGS-WSS	U.S. Geological Survey-Water Science School (Servicio Geológico de los Estados Unidos de América)
U.S. Steel	United States Steel Corporation (USS)
V	Vanadio
wt%	Porcentaje en peso
µm	Micra

RESUMEN EJECUTIVO

La Región Carbonífera de Coahuila, posee grandes reservas de carbón de grado medio, bituminoso coquizable, de medio volátil y eso le ha permitido al país, desarrollar desde finales del siglo XIX hasta este momento, dos sectores estratégicos, la industria siderúrgica y la energética. Es notable como a inicios del siglo XX, el carbón de Coahuila abasteció de combustible a los ferrocarriles nacionales y de coque para fabricar acero para la industria manufacturera e infraestructura en las grandes obras, así como a la industria naviera y otras industrias que en esa época funcionaba con vapor. Sin embargo, al no existir una integración tecnológica y circular para el carbón, así como el estar utilizando tecnologías siempre obsoletas y de bajo desempeño, esta región minera ha padecido de altos y bajos en su desarrollo económico, sin soluciones visibles desde hace décadas. Es por ello que, este trabajo justifica tecnológicamente, la construcción de una nueva cadena de valor, que haga viable la minería sustentable del carbón.

Actualmente, las reservas de carbón de la sub cuenca carbonífera de Coahuila, son considerables, del orden de 1232 Mt, mismas que permiten proyectar la minería de carbón hacia una nueva posición estratégica, si dedicamos ampliamente, las nuevas herramientas de la ingeniería en el rediseño de la cadena de valor de la industria carboquímica, para asegurar sea el pilar del desarrollo del norte del Estado de Coahuila, y mitigar en el país, la fuga de capital, provocada actualmente por la importación de coque y carbón, que demandan la industria siderúrgica y energética nacional.

Ante este escenario nacional, podemos establecer que el carbón mineral de Coahuila, tiene la capacidad de participar estratégicamente, en el cierre de la brecha de generación continua de energía eléctrica sustentable y amigable con el medio ambiente, ya que es un energético que puede proveer combustible para centrales termoeléctricas de última generación, coque de fundición para la industria siderometalúrgica y los residuos de las plantas lavadoras de carbón y cenizas de las calderas de las centrales eléctricas, pueden ser refinadas para obtener elementos estratégicos como las tierras raras (REEs) y el litio. Con esta última parte de la nueva consideración del carbón, se abatirían los pasivos ambientales, al refinar las cenizas y los jales de carbón, concentrando REEs y litio para transformarlos en materias primas de alto valor comercial, desarrollando la nueva industria del carbón en México e insertándonos en la participación geopolítica, sobre los nuevos

combustibles a nivel global. El nuevo actor global, en la industria extractiva del carbón, son las REEs y el litio, elementos estratégicos que pueden darle una nueva oportunidad a esta industria, si consideramos la concentración de REEs y litio en la matriz mineral del carbón para las reservas de la sub cuenca de Coahuila, podríamos inferir una concentración acumulada de 392 kt de REEs y 117 kt de litio, mientras que los almacenes de cenizas de los últimos treinta años, de las centrales eléctricas de Coahuila, podrían contener 19 kt REEs y 8550 t de litio.

Los resultados de este trabajo permiten establecer la posibilidad de concentrar REEs y litio de las cenizas almacenada en las centrales eléctricas como primera opción para provocar el desarrollo económico del sector minero del carbón en Coahuila, así como el de darnos las primeras herramientas para planificar la adaptación de nuevas tecnologías, aprovechando al máximo el potencial de estos metales estratégicos, produciendo materias primas estratégicas, que aseguren desarrollar un clúster energético y mineral, que participe en los mercados nacionales e internacionales como proveedor, provocando con ello, el desarrollo sostenido y sustentable de esta industria extractiva.

Palabras Clave: Carbón, tierras raras, litio, ceniza, carbón coqué, subproductos.

EXECUTIVE SUMMARY

The Coahuila Carboniferous Basin has extensive reserves of medium-grade coal, bituminous, coking, and volatile medium. It has allowed the country to develop two strategic sectors from the late nineteenth century until now: the steel and energy industries. It is remarkable how, at the beginning of the 20th century, Coahuila's coal supplied fuel to the national railroads and coke to manufacture steel for the manufacturing industry and infrastructure in the great works, as well as to the shipping industry and other industries that at that time worked with steam. However, due to the lack of technological and circular integration for coal and the use of obsolete and low-performance technologies, this mining region has suffered from ups and downs in its economic development without visible solutions for decades. This work technologically justifies the construction of a new value chain that makes sustainable coal mining viable.

Currently, the coal reserves of the Coahuila coal sub-basin are considerable, of the order of 1,232 Mt, which allow us to project coal mining towards a new strategic position if we dedicate extensively the latest engineering tools in the redesign of the value chain of the coal chemical industry, to ensure it is the pillar of development of the north of the State of Coahuila, and mitigate the capital flight in the country, currently caused by the import of coke and coal, which demand the steel and national energy industry.

Given this national scenario, we can establish that Coahuila's coal can strategically participate in closing the gap of continuous generation of sustainable and environmentally friendly electric power since it is an energy source that can provide fuel for the latest generation of thermoelectric power plants, foundry coke for the steel industry, and fly ash from coal-fired power plants can be effectively used to obtain strategic elements such as rare earth (REEs) and lithium. With this last part of the new consideration of coal, environmental liabilities would be reduced by refining coal ash and tailings, concentrating REEs and lithium to transform them into raw materials of high commercial value, developing the new coal industry in Mexico, and inserting us in the geopolitical participation on the new fuels at a global level.

The new global players in the coal extractive industry are REEs and lithium, strategic elements that can give a new opportunity to this industry; if we consider the concentration of REEs and lithium in the coal mineral matrix for the reserves of the Coahuila sub-basin, we could infer

an accumulated concentration of 392 kt of REEs and 117 kt of lithium. At the same time, the ash storage from the Coahuila power plants for the last thirty years could contain 19 kt REEs and 8550 t of lithium.

The results of this work allow us to establish the possibility of concentrating REEs and lithium from the ashes stored in the power plants as a first option to provoke the economic development of the coal mining sector in Coahuila, as well as to give us the first tools to plan the adaptation of new technologies, taking full advantage of the potential of these strategic metals, producing strategic raw materials that ensure the development of an energy and mineral cluster, which participates in the national and international markets as a supplier, thus provoking the sustained and sustainable development of this extractive industry.

Keywords: Coal, rare-earth element's, lithium, coke, fly ash, subproducts.

1.- INTRODUCCIÓN

El carbón es una roca sedimentaria de color negro, con alto contenido de materia orgánica rica en carbono con cantidades variables de otros elementos como hidrógeno, azufre, oxígeno, nitrógeno y minerales. El carbón se caracteriza, por ser un combustible fósil con alto potencial calorífico, característica que lo ubican como uno de los combustibles fósiles más utilizados para la producción de carbón coque de fundición, así como, para la generación de energía eléctrica. En los últimos 250 años este combustible fósil ha jugado para la humanidad un papel estratégico y fundamental en el desarrollo a escala industrial, apuntalando todas las tecnologías y servicios que hoy se le asocian.

El carbón, que se forma por la mezcla y descomposición de componentes orgánicos (materia orgánica continental, llamado querógeno tipo III), acumulado en zonas pantanosas, lagunares o marinas, de poca profundidad, cubiertas o sepultadas por sedimentos inorgánicos a una velocidad o escala de tiempo geológico, donde se transforma la materia orgánica en turba y dado que la acumulación de sedimentos es constante en las cuencas sedimentarias, este sepultamiento provoca un incremento de las condiciones de presión y temperatura, provocando un progresivo enriquecimiento de la turba, que a su vez da lugar a la formación del lignito, y posteriormente por el incremento de la presión y temperatura por el mismo sepultamiento y carga litostática, se transforma en carbón sub-bituminoso, dando lugar al proceso de transformación que se conoce como carbonificación, y de la misma forma, con el constante sepultamiento de la cuenca, continúa el incremento de la presión y temperatura, estimulando el metamorfismo de la materia orgánica, para formar el carbón bituminoso y si continuase sepultándose, este carbón bituminoso pasaría a transformarse en antracita, conocida como la roca de carbón mineral más metamorfozada, que presenta mayor contenido en carbono (Figura 1).

Aunado a lo mencionado, si la cuenca sufriera eventos tectónicos que erosionaran y levantaran bloques de esta, entonces se dejarían expuestos afloramientos del carbón, como sucedió en la historia geológica de la Cuenca de Sabinas, en el Noreste de Coahuila.

FIGURA 1.- Proceso de enterramiento de la materia orgánica continental (querógeno tipo III), precursora del carbón. En la imagen se pueden distinguir los diferentes eventos del sepultamiento y transformación de la materia orgánica que permiten la formación del carbón. Imagen tomada de Falcón, 2020.

En el transcurso de la historia universal, se ha documentado el papel estratégico del carbón en la evolución de la industria, principalmente la siderometalúrgica y eléctrica. Esta afirmación se justifica si se analiza a detalle diversos eventos de la Revolución Industrial y las acciones de los emprendedores líderes de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX (*p. ej.* Clark y Jacks, 2007).

Un momento trascendental de la historia, sucedió a principios del siglo XX, donde gracias al uso del carbón como combustible, fue posible generar energía eléctrica, acero, hierro y otros metales refinados en cantidades industriales, provocando que aparecieran las primeras factorías integradas por circuitos y líneas de producción en masa, como lo hicieron Mr. Henri Ford, fundador de la Ford Motor Co., en Detroit, Michigan, así como muchos otros, que provocaron la transformación de toda la humanidad, convirtiéndonos en un consumidor exponencial de productos y servicios de rápido alcance.

Si consideramos que los bienes tienen cierta vida útil y los servicios requieren de megaestructura para poder prestarlos con calidad en acuerdo a las exigencias del consumidor, se puede asumir que la demanda de bienes y servicios creció de manera exponencial en los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Este fenómeno del naciente consumismo y mercado libre, se puede observar en el crecimiento de la producción de carbón como principal combustible del siglo XIX (figura 2), donde la evolución de la producción de carbón entre la segunda mitad del siglo XIX hasta el año 2020 en los Estados Unidos de América obedece a lo citado anteriormente, estimulada

por una creciente industrialización con ampliación de la red eléctrica en todos los continentes y el desarrollo industrial y comercial a nivel global.

FIGURA 2. La Cuenca de los Apalaches (App) fue, para la unión americana, una de las regiones más productivas de carbón desde la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, siendo esta esencial, por cerca de 120 años, para la industria extractiva del carbón en los EE. UU. En la gráfica **A** se muestra la producción de carbón de cada estado de la unión americana, expresada en porcentaje con relación a la producción total de la App, mientras que en la gráfica **B**, se muestra la producción anual de carbón de los App comparada con la producción total de EE. UU. y expresada como porcentaje de la producción total de EE. UU. Tomado de Zipper, *et al.*, (2021).

Este fenómeno industrial y social, que se acentuó a partir de la segunda mitad del siglo XIX (*p. ej.* Deane, 1979), empujó a los sectores productivos a definir qué combustible sería el más adecuado, para cumplir con las demandas del mercado, siendo el carbón el que, por sus propiedades químicas, caloríficas y estado sólido, podría cumplir con todas las variables exigidas (*p. ej.* Da Costa Nunes, 2002).

Además de lo mencionado, ha mantenido desde siempre un precio medianamente estable, existe una buena proveeduría global que da accesibilidad al energético, es de fácil almacenamiento, conserva un bajo

riesgo y afectaciones menores al medioambiente por transporte y el nivel de explosividad es muy inferior, comparado con los hidrocarburos líquidos o gaseosos, entre otros (Figura 3).

FIGURA 3.- Descripción de la clasificación del carbón bituminoso según la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA - National Fire Protection Association). **A)** Diamante de materiales peligrosos establecido en la clasificación de riesgo de la NFPA, para el carbón bituminoso, con una clasificación de poco-peligroso (NFPA 120, 2020). **B)** Códigos y descripción de la clasificación de riesgos de los colores del diamante; El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número de ceros (sin peligro) a cuatro (peligro máximo). En la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos. Modificado de NFPA 704 (2022).

Bajo estos argumentos, la industria se adaptó al carbón en la etapa de la Revolución Industrial y por más de un siglo, fue el energético estratégico capaz de abastecer la mayor parte de las necesidades de combustible a nivel global, producto de la necesidad de los nacientes sectores primario y secundario, apuntalados por la industria minera, siderometalúrgica, ferroviaria, naviera y eléctrica, quienes manifestaron una gran demanda de carbón, principalmente por la necesidad de generación de vapor y carbón coque para fundición, necesario para mover la mega infraestructura industria que estaba en desarrollo (Figura 4).

FIGURA 4.- Consumo estadounidense de energía primaria por fuente, 1800-2017. (A) Consumo total de energía primaria (eje izquierdo); proporción del consumo de energía primaria proporcionada por el carbón (eje derecho), y proporción estimada proporcionada por el carbón de los Apalaches (APP coal). (B) Proporción del consumo de energía primaria proporcionada por diversas fuentes de energía (geotérmica, eólica, solar y varias). Tomado de Zipper, *et al.*, (2021).

El incremento exponencial del consumo de carbón, llevó a la humanidad a la implementación de medidas más rigurosas para el cuidado ambiental, prestando una muy especial atención a este fenómeno, lo que ha provocado que la industria minera del carbón este en constante cambio, con el desarrollo e implementaciones tecnológicas, para dar cumplimiento a las regulaciones en cada país y continuar sus operaciones dentro de los marcos legales nacionales e internacionales correspondientes, así como de las medidas ambientales, para mitigar afectaciones y equilibrar la conservación del medio ambiente relacionadas con esta actividad extractiva y propiciar mejores condiciones ambientales a las futuras generaciones, atendiendo igualmente la demanda del mercado consumidor de bienes y servicios, donde actualmente el carbón sigue siendo considerado uno de los energéticos estratégicos en la producción de acero y energía eléctrica.

Estas normativas internacionales son semejantes a las aplicables en México, y, por lo tanto, obligatorias para la industria minera de la Región Carbonífera de Coahuila, que ha sido productora de carbón por más de cien años y ha vivido momentos de estabilidad media, con épocas de auge, pero también con crisis recurrentes. Sin embargo, en estos últimos cinco años, la crisis de la industria minera del carbón de Coahuila presentó para el año 2018, indicadores muy positivos, donde la población ocupada registró un máximo de 17,339 trabajadores en el sector, pero muy preocupantes para el año 2022, cayendo a 5016 trabajadores (INEGI, 2023), y para inicios del año 2024 la crisis se agudizó con indicadores alarmantes. Esta caída de la ocupación se debe a tres factores fundamentales; 1) la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que suspendió operaciones estrepitosamente y la demanda de insumos y energía cayó de igual manera, 2) la suspensión de compras de carbón por parte de los dos potenciales consumidores regionales, Comisión Federal de Electricidad consumidora de carbón para sus dos termoeléctricas y AHMSA, quien consumía carbón bituminoso para producción de coque, y a 3) un déficit industrial en la Región Carbonífera, donde en la última década cerraron la mayoría de las plantas lavadoras y coquizadoras. Actualmente, la infraestructura instalada es muy antigua y deficiente, por lo que es necesario sustituirla por tecnología de nueva generación, sustentable y amigable con el medio ambiente, que permita eficientizar las actividades extractivas y carboquímicas previendo evitar la producción de pasivos ambientales.

En materia de consumo de carbón, las cifras de mercado muestran que no estamos abasteciendo eficientemente el mercado nacional, por lo que existe una brecha que podemos cerrar, abasteciendo el mercado doméstico si adoptamos una nueva estrategia comercial e industrial. Para ello, es impórtate considerar los indicadores nacionales, que contrastan con la realidad de la industria minera de la Región Carbonífera, del Estado de Coahuila, reportando que importamos más de 19 veces de lo que exportamos, con un balance comercial deficitario en la producción de carbón, teniendo que importar principalmente de países como Australia, Canadá, Colombia y EE. UU., principalmente (SE, 2022). Como ejemplo, este carbón llega a México para consumo de otras termoeléctricas como la CFE Petacalco, plantas cementeras e industrias siderúrgicas y metalúrgicas ubicadas en toda la República Mexicana. Hoy es el momento, para rediseñar nuestra industria extractiva del carbón y superar la crisis, aplicando la ingeniería y las lecciones aprendidas en más de un siglo de existencia de la industria minera del carbón de Coahuila.

En este trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería México, se presenta en síntesis la investigación en extenso, en materia del potencial del carbón de la Región Carbonífera del Estado de Coahuila, observado desde la óptica del energético que puede transformarse en un combustible amigable con el medio ambiente, y aprovechamiento de todos los subproductos y minerales, el cual con tecnología de vanguardia pueden ser transformados en bienes, productos y subproductos sustentables esquematizados en la figura 5.

FIGURA 5.- Propuesta de ingeniería conceptual de una industria del carbón sustentable y circular.

En este trabajo, se muestran nuevos datos, que prueban la oportunidad que tiene la industria extractiva del carbón de la Región Carbonífera en el norte del Estado de Coahuila, para reconstruirse y situarse en la siguiente década, como un actor de alto valor agregado dentro del clúster del carbón, acero y elementos estratégicos, que con nueva tecnología sería posible operar bajo el esquema de industria limpia y circular.

Esta visión se postula como mecanismo viable, toda vez que los bienes y servicios en este nuevo milenio, están demandando el uso de energías

sustentables y amigables con el medio ambiente. Esto se enfoca como un gran reto de la ingeniería mexicana, con metas de corto y mediano plazo, orientadas a la generación de electricidad sustentable, con una eficiencia de cero emisiones. Sin embargo, la protección del medio ambiente, requiere de desarrollos tecnológicos que en la actualidad demandan elementos poco abundantes en nuestro planeta, como el Litio y las tierras raras, entre otros, más abundantes como el aluminio, cobre, hierro, plata, plomo, zinc y otros metales menos abundantes como el oro y el platino.

Es importante señalar que la industria eléctrica de cero emisiones es intermitente, por ello el reto se enfoca en el poder desarrollar una industria del carbón y termoeléctrica en un circuito cerrado que no genere emisiones ni contaminantes, donde los residuos tengan valor agregado y sean precursores de materias primas como nuevos bienes minerales y energéticos, lo que daría viabilidad a la industria en su conjunto, así como una nueva oportunidad de desarrollo de las vocaciones de la Región Carbonífera y aceptación social de la nueva industria circular del carbón.

2.- LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL CARBÓN

En la segunda mitad del siglo XIX, el auge provocado por la Revolución Industrial (*p. ej.* North, 1966) permitió el desarrollo de una compleja ingeniería conceptual y de diseño, adecuada a las demandas del mercado en el proceso de producción de vapor, carbón metalúrgico y subproductos, lo que trajo consigo la aparición de nuevos procesos y grandes máquinas capaces de producir productos en masa, así como megas generadores de energía eléctrica para abastecer de electricidad a la naciente industria y a la toda la población (*p. ej.* Edison, 1881).

Este constante desarrollo motivó a una mejora continua de la ingeniería de diseño, que con el paso del tiempo ha incorporado nuevas tecnologías, las cuales han sido desarrolladas en función de las dinámicas del mercado, regulaciones ambientales y laborales (*v.* ANMT, 2022), que demandan más producción, precios competitivos, mejor calidad de producto y disposición de estos bienes, en el menor tiempo posible.

Así como, la disminución de emisiones y residuos contaminantes, como de mejores condiciones laborales. Esta dinámica ha contribuido al desarrollo de las naciones y a la apertura del comercio entre los continentes, asimismo, ha creado desde esa época una competencia en los mercados internacionales por colocar sus bienes y servicios en todos los rincones del planeta.

Ante este desarrollo y demanda de materias primas, los países líderes de la minería de carbón, han reconfigurado constantemente la industria extractiva, estableciendo diversos modelos de la cadena productiva de materias primas de carbón, que inicia en la exploración y evaluación de cuencas, seguido por el minado, para alimentar plantas de preparación mecánica de carbón, y continuar con la producción de coque, energía eléctrica y gas negro de hornos (GNH o coque gas), que posteriormente pasa a la refinería de GNH, para ser transformado en subproductos por diversos procesos químicos. (Figura 6).

Toda la cadena está interconectada, y no puede funcionar por separado. Es necesario que los circuitos estén conectados para que la industria del carbón sea totalmente eficiente y rentable.

FIGURA 6.- Proceso de producción de carbón, subproductos y derivados de alto valor agregado. En la figura se muestran los procesos de la cadena de producción del carbón y de los subproductos. También se observa el destino de cada subproducto, de los cuales el de mayor valor y demanda comercial es el carbón coque.

Historiadores y cronistas (v. g. Morris, 2012; Stearns, 2013), describen como, la integración de circuitos y procesos e innovaciones industriales (v. g. Pursell, 2018), que dieron el nombre de titanes de la industria, a personajes como: Andrew Carnegie y D. Rockefeller, quienes desarrollaron megafactorías, al igual que Henri Ford, este último considerado como el padre de la producción en masa, fundador de la Ford Motor Company, en Detroit Michigan EE. UU., (Figura 7), fueron parte de los fundadores de la industrialización global, haciendo de la humanidad un consumidor exponencial de productos, servicios y caprichos de la moda, que ahora están al alcance de más personas (Horn, J. 2007).

FIGURA 7.- Trabajadores inspeccionando los automóviles que salen de una de las primeras cadenas de montaje de la Ford Motor Company. Un ejemplo, de los beneficios del acceso a la energía continua, se vieron reflejados en la creciente industria del automóvil, que contribuyó a la prosperidad económica de EE. UU., y de los países más desarrollados en la década de 1920. (Imagen tomada de Stearns, 2013).

En este contexto, no se puede negar que el sector energético, fue pilar para el desarrollo, innovación tecnológica y dinamismo en el comercio, gracias a la industria durante y después de la Revolución Industrial, donde el único energético capaz de abastecer todas las necesidades energéticas globales entre los años de 1800 a 1950, fue el carbón (v, Siefertle, 2001).

Por ello en los sectores primario y secundario, la industria minera, siderometalúrgica, ferroviaria, naviera y eléctrica, manifestaron una gran demanda de carbón, obligada principalmente por la necesidad de generación de vapor, electricidad y coque para fundición, necesario para la industria que estaba en desarrollo.

2.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CARBÓN, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Son cuatro ciclos los que integran el conjunto de procesos de la industria del carbón, que permiten generar valor agregado al producto final, resumidos en el siguiente orden; el primer ciclo corresponde al minado del yacimiento de carbón aplicando dos métodos principales; I) minado subterráneo; II) minado a cielo abierto.

El segundo ciclo corresponde al proceso de preparación mecánica y lavado del carbón, donde el carbón todo uno es separado en tres productos: I) carbón fino lavado; II) carbón de alta ceniza, y III) estéril y colas de carbón. Es importante señalar que el carbón de alta ceniza, es un excelente combustible para la generación de energía eléctrica en plantas termoeléctricas a carbón o ciclo combinado, por ello este producto es muy rentable para asegurar a los consumidores, la continuidad del flujo eléctrico 24/7.

El tercer ciclo concierne a la coquización del carbón fino lavado de baja ceniza, materia prima principalmente utilizado en hornos de cubilote y altos hornos, para la fundición de hierro y fabricación de acero.

El cuarto ciclo corresponde a refinería de gases de combustión de los hornos de coquizado, donde se producen concentrados químicos y subproductos de alto valor agregado, generando gas de hornos que se envía a la refinería que transforma este en productos químicos como el alquitrán de alta temperatura, gas combustible para autoconsumo en hornos de coquización, aceites ligeros y pesados, así como diversos compuestos químicos de alto valor comercial (*p. ej.* Sulfato de amonio, azufre elemental, benceno, tolueno, xileno).

2.2 PRIMER CICLO - MINADO DEL YACIMIENTO DE CARBÓN

La minería subterránea fue la primera forma de extracción del carbón en la región carbonífera, y para la segunda mitad del siglo XX, inició la explotación de carbón con las primeras minas a cielo abierto (tajos), para abastecer la demanda de carbón de la naciente industria carboeléctrica del norte del estado de Coahuila, así como para cubrir la alta demanda de carbón coque en los altos hornos de Monterrey N.L., y de Monclova Coah.

Estos métodos de extracción han perdurado hasta la actualidad, siendo más rentable la explotación a cielo abierto, por el bajo riesgo de

accidentes por acumulación de gas metano y la alta tasa de producción a bajos costos de operación en comparación a una mina subterránea.

Este minado tiene la desventaja de alterar la calidad del carbón de producción y afectar significativamente el medio ambiente y los acuíferos. En cuanto al carbón de producción durante el minado, es necesario extraer el manto de carbón así como las secciones rocosas intercaladas en este, aumentando con ello la concentración de materia mineral en la producción de carbón. En cuanto a los acuíferos, con la profundización del tajo, se pueden romper formaciones almacén del acuífero somero como la Formación Conglomerado Sabinas de la Subcuenca de Sabinas, liberando el almacén de agua hacia la profundidad del tajo, llenando los tajos de agua dulce que al contacto con el carbón se contamina y al no desviar previamente el acuífero, se provoca una deshidratación de los acuíferos locales que afectan la disponibilidad de agua para uso humano y agrícola.

En cuanto al impacto ambiental, con los primeros trabajos de remoción de la capa vegetal y descapotado de las formaciones de rocosas que suprayase al manto de carbón, se altera el medio ambiente afectando el hábitat de las flora y fauna in-situ. Así como el traslado del material rocoso fuera del tajo a otra zona de acumulación de este, afectando la flora y fauna de la superficie del área donde se colocan las miles o millones de toneladas de material rocoso producto de la explotación del tajo.

La minería a cielo abierto complementariamente requiere de la minería subterránea para mitigar afectaciones al medio ambiente y producir carbón de mejor calidad.

2.2.1 MINERÍA SUBTERRÁNEA

El método de extracción de carbón por minado subterráneo, se utiliza para extraer mantos de carbón de varios kilómetros de longitud, a una profundidad mínima de cincuenta metros hasta una máxima de trescientos. Este tipo de minado, considera fundamentalmente la geología y geoquímica del yacimiento, la consolidación y tipo de rocas que constituyen las formaciones, los sistemas de fallas, la cantidad de gas que produce el carbón por desorción, los acuíferos suprayacentes y subyacentes, así como la mecánica de rocas y la topografía del manto de carbón, ya que su explotación para ser rentable debe asegurar reservas suficientes así como el cumplimiento de las normas de seguridad y de protección al medio ambiente.

Los métodos de minería subterránea más utilizados en la Región Carbonífera, por su eficiencia y rentabilidad, son el minado por cuartos y pilares y el minado por frente larga (Figura 8).

FIGURA 8.- Frente Larga de la Mina "La Saucedá" Municipio de Melchor Múzquiz, Coahuila (foto tomada en 1958). Primera mina mecanizada de AHMSA, explotada mediante el sistema de Frente Larga, método nuevo para América Latina en su época. "La Saucedá", con tres frentes de explotación, llegó a producir hasta sesenta y cinco mil toneladas de carbón por mes, terminando su ciclo de vida en 1976. Imagen tomada de AHMSA, 2019a.

En la mayoría de las minas que utilizan estos dos métodos, arriba mencionados, se construyen dos tiros inclinados desde la superficie hasta el manto de carbón. El tiro inclinado principal permite transportar a los mineros al interior de la mina, así como los materiales que se requieren para el minado del carbón.

En el segundo tiro inclinado, se coloca infraestructura para abastecer las operaciones de la mina con servicios como electricidad, aire, agua, y un sistema de tuberías para enviar el agua excedente de la mina, hacia la superficie. También este segundo tiro sirve para colocar una banda transportadora, que será la vía de transporte para extraer el carbón de las frentes de trabajo hacia la superficie.

Otra utilidad de ambos tiros es que, estos sirven como accesos de aire limpio, para mantener la mina ventilada y asegurar así bajos niveles de concentración de CH_4 (gas metano) en la atmósfera de la mina. Por razones de seguridad, esta concentración de metano, siempre debe ser inferior al 1% del total de aire en la mina, ya que la mezcla de este gas y aire (gas grisú), puede encenderse y provocar una explosión con resultados catastróficos.

2.2.2 MINERÍA A CIELO ABIERTO

La minería a cielo abierto, a diferencia de la minería subterránea, permite la recuperación de una mayor cantidad de las reservas de carbón. Este tipo de minado se utiliza para recuperar carbón hasta una profundidad máxima de 50 metros, aunque hay excepciones que alcanzan los 200 m, como la mina Bełchatów en Polonia (Cala et al., 2020).

Consiste en retirar las formaciones suprayacentes al manto de carbón, para preparar un banco de carbón que permita sea cortado en capas con la ayuda de maquinaria de corte horizontal como el bulldozer y la excavadora hidráulica, hasta recuperar el total del manto, continuando con la preparación de un nuevo banco para la continuidad del minado (Figura 9). Las grandes minas a cielo abierto pueden cubrir grandes superficies de cientos de hectáreas y los tajos más grandes, pueden producir más de 140 kt mensuales de carbón todo uno, con la ayuda de: dragas, cargadores y camiones gigantes.

FIGURA 9.- Producción de carbón todo uno con equipo y maquinaria pesada. Corte del banco de carbón en un tajo de la Región Carbonífera. Tajo Villa de Cloete, Coahuila.

2.3 SEGUNDO CICLO - PREPARACIÓN MECÁNICA Y LAVADO DEL CARBÓN

Los procesos de limpieza física del carbón están directamente relacionados a la densidad y dureza entre la materia orgánica y la materia mineral. Para iniciar esta limpieza, el carbón se ingresa a un circuito de cribas para iniciar el proceso de limpieza, clasificándolo en tamaños grueso, medio y fino.

En las primeras minas de carbón de Coahuila, extranjeras principalmente, se instalaron los primeros molinos separadores de carbón tipo Bradford®, por ser un equipo de molienda adecuado y eficiente, que se utilizan en minas de todo el mundo para triturar, dimensionar y limpiar carbón. Su funcionamiento consiste en rotar la carga de carbón de mina, en el tanque del molino, provocando la caída libre del carbón, induciendo la eliminación importante de rocas. Este proceso ha sido eficiente hasta la época, ya que la resistencia del carbón al impacto es mucho menor que el de las rocas, por lo que la separación por impacto es el primer paso para la concentración de carbón y reducción de materia mineral.

El proceso es simple, ya que el carbón después de la caída libre, se muele y pasa por la criba interior del molino (rocas de dimensiones de 1 ½" a finos) limpiando de estéril al mineral (Figura 10). En este proceso las rocas que no se reducen a esta dimensión mínima, son consideradas roca inerte y son enviadas al patio de rechazo de gruesos.

FIGURA 10.- Representación gráfica de un molino tipo Bradford®, equipo que realiza el dimensionamiento y la limpieza simultáneos del carbón todo uno. Este equipo es utilizado ampliamente en minas y plantas de preparación mecánica de carbón. Fue introducido al mercado por Pennsylvania Crusher® a principios del año 1900, y este diseño, con mejoras, se ha conservado en la primera etapa de producción, para dimensionar el carbón extraído de la mina y al mismo tiempo eliminar los escombros de roca (imagen tomada de Penncrusher, 2014).

En el proceso de lavado del carbón intervienen varias etapas. La primera es recibir del molino el carbón previamente clasificado en diámetros de 1 ½" a finos. Esta materia prima se transporta a la planta lavadora y pasa

por un circuito de cribas que separan el carbón por diámetros de 1 mm hasta 1 ½". En esta etapa se divide el carbón por su granulometría, el grano grueso entra al tanque de gruesos y el carbón fino al tanque de finos en tamaños de máximo un mm.

En el tanque de gruesos se le adiciona una mezcla de agua y magnetita para incrementar la densidad del agua. Así el carbón que entra al tanque, inicia un proceso de flotación por densidad, al enviar la mezcla a un sistema de ciclones que, por gravedad, separan el carbón con menor contenido en materia mineral, del carbón de alto contenido de materia mineral. El carbón de bajo contenido de materia mineral se envía a otra etapa de proceso como grueso lavado y el de mayor contenido mineral, a la tolva de estéril como rechazo grueso (Figura 11).

FIGURA 11.- Esquema tradicional de un circuito de planta lavadora de carbón

El circuito de finos, es un sistema complejo de cribado y bombeo que envía el carbón a diferentes secciones de lavado según su tamaño. En principio, el carbón fino entra a una celda de flotación, donde por densidad tiende a flotar al estar mezclado con agua y agentes espumantes, y este se adhiere a las burbujas de aire inyectadas en la celda de flotación, para formar así un concentrado de carbón fino lavado de baja ceniza, en esta etapa el material que no flota en la celda, es enviado a la presa de jales como desperdicio. En otra sección del sistema, los espirales procesan el carbón fino, concentrando por arrastre hidrodinámico, menas de grado bajo y lodos minerales. Los espirales se basan en gravedad y se usan para separar materiales granulares y arenosos de baja densidad (de malla 18 a malla 200 — 1 mm a 0.075 μ m) de materiales de alta densidad (Figura 12).

FIGURA 12.- Diagrama del circuito de finos de una planta lavadora por medios densos. El circuito coincide con el instalado en la planta lavadora de carbón de la mina Pasta de Conchos de Industrial Minera México S.A. de C.V., ubicada en la Villa de San Juan de Sabinas, Coahuila. Tomado de Benavides-Rojas, 2016.

2.4 TERCER CICLO - COQUIZACIÓN DEL CARBÓN FINO LAVADO DE BAJA CENIZA

El primer paso consiste en pulverizar el carbón hasta conseguir una consistencia adecuada para las baterías de los hornos de coque. Para conseguir esta consistencia, el carbón se pulveriza y se mezcla con agua y aceite para controlar la densidad de la mezcla. Esta mezcla se introduce en los hornos de coque, nivelándolo hasta garantizar que el gas de hornos de coquizado (COG - Coke Oven Gas) producido por el proceso de calentamiento, fluya sin problemas a través del sistema de evacuación de la batería de coque. Este proceso se realiza por pirólisis: calentando el carbón dentro de un horno a altas temperaturas durante largos períodos de tiempo. En este proceso, el carbón normalmente, suele destilarse térmicamente a altas temperaturas, en un periodo de tiempo de 12 a 18 horas y extraordinariamente hasta 36 horas. El proceso de conversión, tiene lugar en baterías de hornos de coque en ausencia de oxígeno, a temperaturas que oscilan entre 900 y 1,100 °C (1,650 y 2,000 °F), antes de que el coque se apague (Patrick, 1974).

La segunda fase del coquizado, es la destilación térmica, que debe completarse antes de sacar el coque del horno, mediante un proceso llamado "empuje". En el proceso de empuje el coque es sacado del horno hacia un vagón de ferrocarril de enfriamiento. Este vagón de enfriamiento transporta el coque a una torre de enfriamiento, donde se riega con agua para evitar que se inflame al quedar expuesto al aire libre.

Para finalizar el proceso, el coque es transportado a un sistema de trituración y cribado, para darle el tamaño adecuado y poder utilizarlo en los altos hornos siderúrgicos o fundiciones por horno de cubilote.

2.5 CUARTO CICLO: REFINERÍA DE GASES DE COMBUSTIÓN DE LOS HORNOS DE COQUIZADO

La refinería de gas de hornos de coquizado (COPP - Coke Oven Product Plant), es una parte integral del proceso de fabricación de coque. En el proceso de conversión del carbón en coque, la materia volátil del carbón se vaporiza y se expulsa. Este gas de alta temperatura, es expulsado de las cámaras de los hornos de coque y transportado por tuberías al primer circuito de enfriamiento, lo que da como resultado una corriente de condensado líquido (alquitrán de alta temperatura) y una corriente de gas (gas de horno).

Esta corriente de condensado líquido es enviada a la planta de subproductos que tiene la función de circular estos dos flujos y procesarlos para concentrar subproductos del gas de alta temperatura y acondicionarlos para que pueda utilizarse como subproductos comerciales. Actualmente, para poder operar dentro de los marcos de las regulaciones ambientales, se requiere concentrar el máximo de subproductos, para evitar expulsar remanentes a la atmósfera previendo así, proteger el medio ambiente.

La refinería COPP, se compone de un circuito de enfriamiento primario, un circuito de precipitado de alquitrán, un circuito de precipitadores de licores de amoniaco, un circuito removedor de amoniaco, una planta de desulfuración, un segundo circuito de enfriado, un circuito separador de aceites ligeros y un destilador de gas de horno para el retorno hacia las baterías de coque (Figura 13).

FIGURA 13.- Circuito típico de una planta de subproductos de gas de hornos de coque (modificado de Montaña-Riveros y Rosas-Niño, 2006).

El gas de horno de coque, es un gas complejo que contiene gas y alquitrán de alta temperatura y en su mayoría hidrógeno y gas metano (Tabla 1).

TABLA 1.- Composición química del gas de hornos de baterías de coquización (modificado de Wright, 2001).

Componentes Mayores	% base seca
Vapor de agua	
Hidrógeno	48 - 55
Metano	25 - 30
CO	5 - 7.5
CO ₂	1.5 - 2.5
Nitrógeno	1 - 3
Alto contenido de parafinas e hidrocarburos insaturados	2.5 - 4
Oxígeno	0 - 0.5

El gas del horno de coque es similar a los condensados del petróleo (Figura 14). Estos gases son los vapores de alquitrán, vapores de aceite ligero (aromáticos), que consisten principalmente en benceno, tolueno y xileno (BTX), vapor de naftaleno, gas amoniaco, ácido sulfhídrico (H₂S) y gas de cianuro de hidrógeno (HCN).

FIGURA 14.- Diagrama de subproductos del carbón. En este se muestran los principales subproductos del carbón (carbón coque o carbón metalúrgico, gas de coque o gas de horno y alquitrán de alta temperatura), así como los destilados del alquitrán de alta temperatura y refinados de cada uno de estos. Paralelamente, se muestran algunos usos y aplicaciones de estos subproductos.

Para cada uno de los subproductos derivados del gas y alquitrán, se han desarrollado nuevos procesos tecnológicos capaces de hacerlos rentables y medioambientalmente aceptables, como el sistema **Phosam** desarrollado por la U.S. Steel (Maier, 1986), para una eficiente y rentable producción de sulfato de amonio (Wright, 2001). Otra mejora al circuito de destilación, la presentó Sowa *et al.*, (2009), desarrollando una unidad de desulfuración a sulfuro elemental tipo Claus-Plant (Claus-Plant; Combined NH₃-Cracking / Elementary Sulphur Unit).

2.6 EL CARBÓN EN LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Las centrales termoeléctricas a carbón funcionan según los mismos principios que otras centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles como el combustóleo y gas natural: quema carbón para producir calor que transforma el agua de una caldera en vapor, el cual a su vez hace girar las turbinas de un generador, para generar electricidad.

Una gran central termoeléctrica, como las centrales de CFE en Nava, Coahuila (Central Termoeléctrica "José López Portillo" y Carbón II), consumen carbón, a razón de más de 10 millones de toneladas al año. El circuito funciona siguiendo la siguiente cadena: el carbón molido en un pulverizador se introduce en una caldera, y se quema. El calor producido convierte el agua que corre por una serie de tuberías de la caldera, en

vapor. El vapor a alta presión impulsa una turbina y esta a su vez impulsa un generador que produce electricidad (Figura 15).

FIGURA 15.- Principio de funcionamiento de una central termoeléctrica alimentada con carbón. La imagen corresponde al circuito de la termoeléctrica Robert W. Scherer, ubicada en Juliette, Georgia, EE. UU. Fuentes/Usos: Dominio público. Crédito: Georgia Power. Tomado de USGS-WSS (2018).

En la figura 15, se observa, como el principal uso del agua es enfriar las unidades condensadoras, que reciben el vapor condensado que se utilizó para hacer girar las turbinas. El agua caliente del vapor condensado pasa por tuberías que son enfriadas por el agua más fría, de esta forma el agua condensada se enfría y vuelve a circular por la caldera de carbón para convertirse de nuevo en vapor y alimentar las turbinas. Esta es la parte de ciclo cerrado del sistema que reutiliza el agua continuamente.

En la otra parte del ciclo de uso del agua de la central (ciclo abierto), se toman grandes cantidades de agua de un río o acuíferos y se bombean a los condensadores. Esta agua más fría rodea las tuberías que contienen el vapor condensado caliente para enfriarlo. El agua del circuito abierto, se recircula con una pérdida por evaporación promedio del 3%.

Por último, las centrales térmicas desde su concepción, puesta a punto y operación diaria, están sujetas a regulaciones rigurosas en materia ambiental, laboral y energética, para garantizar principalmente el cuidado al medio ambiente y evitar la dispersión de contaminantes que puedan

afectar en el corto mediano y largo plazo, la flora, fauna y la salud pública. Uno de estos residuos son las cenizas volantes y de fondo, colectada y almacenada en montículos previamente acondicionados para evitar la erosión y aerotransportación de cenizas al medioambiente. En los países con regulaciones más severas que las de México y con legislaciones más *ad hoc* a la problemática, se les da un destino eficiente a las cenizas, principalmente como agregado del concreto.

En términos generales, las emisiones de una central termoeléctrica son los gases de combustión, que se ventean por las chimeneas (emission stack), expulsando compuestos a la atmósfera como; CO₂ (dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), N₂O (óxido nitroso), SO₂ (dióxido de azufre), así como las cenizas volantes de las cuales las partículas reguladas por las autoridades ambientales, son las concentraciones atmosféricas de diámetro inferior a 2.5 micrómetros (PM 2.5) e inferior a 10 micrómetros (PM 10). Otro residuo son las cenizas de fondo (Bottom ash), estas se colectan en los hornos de las calderas, al finalizar la combustión del carbón y se apilan en grandes montículos de manera estratégica para evitar se erosionen con el tiempo. A diferencia de México, los países más desarrollados, utilizan estas cenizas como subproducto para la fabricación de cemento o para refinarlos, para lo cual se han desarrollado tecnologías *ad-hoc* a las necesidades y regulaciones de cada país, y así darles un destino medioambiental adecuado y económicamente rentable.

3.- ANTECEDENTES

A veintitrés años de iniciado el siglo XXI, y tres años del inicio de la pandemia que provocó el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, todos los habitantes del planeta, experimentamos la necesidad de comunicarnos y abastecernos de alimentos y productos básicos, sin salir de casa, debido a esto hubo un incremento exponencial en los dispositivos inteligentes y el internet que permitieron satisfacer en más del 75% tales necesidades. Los sistemas de comunicación dieron la solución para quedarnos en casa y seguir interactuando con el mundo, trabajar en casa (home office), estudiar en casa (home work) por cualquier plataforma con video, voz y datos en tiempo real (p. ej. Zoom®, Google Meet®, Teams® entre otras), hacer compras en línea por plataformas virtuales como Amazon®, Mercado Libre®, eBay® y aprender a dominar las aplicaciones digitales (APP) de los dispositivos móviles, porque la tecnología ya existía, pero antes de la pandemia no se dimensionaba la importancia que tendrían estas durante la pandemia del COVID-19.

La pandemia nos obligó a adaptarnos y evolucionar, y a partir del año 2023, todos los sectores buscan conservar y explotar al máximo la tecnología, incidiendo en el desarrollo globalizado de la industria 4.0 e inteligencia artificial, para acelerar la conversión hacia una sociedad virtual e híbrida, ya que, como ejemplo, ahora la movilidad digital, y el home office, son algunas de las actividades normales que se desarrollan de manera habitual, y únicamente cuando es necesario se hacen actividades de manera presencial.

Este pequeño análisis post-COVID, lleva a reflexionar sobre las prioridades de la humanidad para el futuro, ahí es donde la historia, se reescribe en esta cuarta revolución industrial, que impulsa entre otras disciplinas, la tecnología de las cosas, impresión en 3D, la realidad virtual y principalmente la revolución de los dispositivos inteligentes, que ya existían antes de la pandemia, pero después vinieron a revolucionar e impulsar nuevos objetivos. Considerando lo anterior, podemos mencionar que el impacto de la tecnología inteligente en la sociedad será enorme, ya que continúa cambiando la comprensión y la perspectiva de las partes interesadas hacia la realización de negocios, la colaboración, la cooperación, la comunicación y la conexión. También cabe señalar que los compromisos actuales aprovechan la inteligencia artificial (AI) para la educación, el entretenimiento, la mercadotecnia, la política, el comercio en línea, la información sanitaria entre otras.

Ante esta realidad es posible establecer que, hoy requerimos satisfacer las demandas de productos y servicios, a la misma velocidad de cómo se soliciten y, ya que hoy todos los sectores están interconectados vía digital por el internet, asumimos que la conectividad va de la mano con las necesidades de los sectores, de tal manera que esta conectividad es y será posible si se pudieran garantizar el suministro y reservas de todas las materias primas, necesarias para construir activos e insumos como los dispositivos inteligentes e incrementar la capacidad de generación de energía requerida para mantener funcionando, al mismo ritmo el crecimiento de todos los sectores.

En contexto, es importante considerar al carbón de Coahuila, como el eslabón que puede jugar en el corto plazo, un papel estratégico, para cerrar esa brecha de generación continua de energía eléctrica sustentable y amigable con el medio ambiente, ya que el carbón es un energético que puede proveer combustible para las centrales termoeléctricas, coque de fundición para la industria siderometalúrgica y los residuos de las plantas lavadoras y cenizas de las calderas de las centrales termoeléctricas, pueden ser refinadas para concentrar elementos estratégicos como las tierras raras (Figura 16) y el litio

														3	IIIB
														21	Sc
														44.956	
														39	Y
														88.906	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
138.91	140.12	140.91	144.24	(145)	150.36	151.96	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97	
LREE								HREE							

FIGURA 16.- Tabla de elementos de tierras raras (rare earth elements; REEs). Metales; Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometeo, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disproso, Holmio, Erblio, Tulio, Iterbio y Lutecio. Las REEs suelen subdividirse en elementos de tierras raras ligeras (Light Rare Earth Elements, LREE) y elementos de tierras raras pesadas (Heavy Rare Earth Elements, HREE). El Itrio se incluye en el grupo HREE por su radio iónico y propiedades químicas similares. El Escandio también es trivalente; sin embargo, sus otras propiedades no son lo suficientemente similares como para clasificarlo como LREE o HREE. Tomado de Generalic (2024).

En México, no existe una integración tecnológica y circular para el carbón, por ello se considera la oportunidad de darle a la riqueza del carbón los medios y la justificación tecnológica, para crear una nueva cadena de valor, viendo hacia el futuro de la humanidad. Esta oportunidad es viable, ya que en la actualidad existen avances en este sentido, un ejemplo es el trabajo de Zhang y Honaker (2020), quienes estimaron que el contenido medio de elementos de REEs en los carbones y cenizas de carbón del mundo es de 68,5 ppm a 403,5 ppm, respectivamente (v, Ketris y Yudovich, 2009).

Un dato importante es que los contenidos medios de REEs en los carbones de los distintos países son ligeramente diferentes, eso incluye al carbón de México, el cual tendría un potencial similar a los demás yacimientos de carbón. Según Zhang *et al.*, (2015), menciona que los carbones chino, estadounidense, turco y coreano contienen 101 ppm, 66 ppm, 116 ppm y 77 ppm, respectivamente y los contenidos de REEs variaban significativamente de un yacimiento a otro. En estos estudios, no se integra a México, pero sí se menciona que existen varios yacimientos de carbón que son bien conocidos por sus contenidos extremadamente altos de REEs, como la veta Fire Clay en el este de Kentucky, EE. UU. (v, Hower *et al.*, 1999), los yacimientos del lejano oriente en Rusia (v, Seredin, 1996) y la cuenca carbonífera de Jungar en China (v, Dai *et al.*, 2012).

Otros autores como Seredin y Day, (2012) así como Dai y Finkelman, (2018), reportan trabajos de investigación para identificar el origen genético principal del enriquecimiento en REEs de los carbones, identificando cuatro; I) terrígeno, II) tobáceo, III) infiltracional y IV) hidrotermal.

Otro hecho que se refiere a los contenidos de REEs en los diferentes estratos de un mismo yacimiento de carbón, es que estos pueden variar significativamente, y, aun así, el enriquecimiento de REEs en algunos estratos específicos de los depósitos de carbón como la toba superior del manto para la Formación Olmos de la Cuenca de Sabinas en Coahuila, crea oportunidades para recuperar REEs como subproductos, utilizando técnicas de recuperación por lixiviación de REEs y de otros metales críticos como Co, Cr, Cu, Li, Mn, Sr y V.

Un trabajo importante que muestra la posibilidad de extraer REEs de las cenizas de carbón, es el presentado por Zhang y Honaker (2020), demostrando que los efectos de la calcinación permiten una mejor recuperación de los REEs, especialmente los LREEs, aumentando

significativamente del 20% al 80-90% cuando se calcinaba a 600-750 °C durante 2 h. A diferencia de los LREE, los valores de recuperación de los HREE eran menores (por ejemplo, 32-45%) al calcinarse a la temperatura óptima de 750 °C durante dos horas. La calcinación causó impactos similares en la cinética de lixiviación de Cr, Li, Mn, Sr y V, creando así una oportunidad para la extracción de REEs y otros metales críticos de las cenizas.

Diversas investigaciones (v. Dai *et al.*, 2008; Moldoveanu y Papangelakis, 2012; Gupta *et al.*, 2023), apoyan la hipótesis donde las REEs presentes en muestras de carbón, lograron descomponerse durante la calcinación de acuerdo a los avances experimentales de Zhang y Honaker (2020) con muestras del yacimiento de carbón Fire Clay del este de Kentucky, EE. UU.; (Duckmantiano tardío Bashkiriano, v. Greb *et al.*, 1999), así como las conversiones de formas insolubles en especies fáciles de lixiviar, también se observaron para otros metales raros como el Li y el Sr presentes.

En este contexto, si se consideran las reservas de carbón del Estado de Coahuila, y el potencial que tiene este para generar energía y subproductos, permitiría que los rechazos (cenizas y colas), acumulados en este momento y lo que se produzca en adelante, se utilicen ahora como materia prima para extraer REEs, litio y otros elementos mayores, por procesos industriales que pueden tener el potencial de hacer de la generación de energía y carboquímica, una industria sustentable, instalando en las centrales eléctricas, mecanismos de secuestro de gases y refinerías de cenizas, que generen valor agregado y sustentabilidad a esta industria, atendiendo la necesidad de diversificar el mercado, creando las condiciones para insertar una nueva cadena de valor basada en subproductos, apuntalada con tecnologías de frontera y definiendo un paquete tecnológico que garantice el desarrollo sostenible de la Región Carbonífera de Coahuila.

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este trabajo es proponer al carbón del Estado de Coahuila, como fuente de materias primas estratégicas, para la generación de energía, la producción de litio y otros elementos estratégicos como las tierras raras, además, de subproductos como el coque y gas de hornos, a fin de construir una nueva cadena de valor que participe en el apuntalamiento energético del actual proceso de industrialización del país.

4.- MARCO GEOLÓGICO DE LA CUENCA DE SABINAS, NORESTE DE MÉXICO

La Cuenca de Sabinas, abarca un área aproximada de 37000 km², y está situada en el noreste de México (Figura 17), en la parte central del Estado de Coahuila y occidental de Nuevo León.

FIGURA 17.- Localización de la Cuenca de Sabinas, Noreste de México. Tomada de Eguiluz de Antuñano (2007).

Los sedimentos en la Cuenca de Sabinas son de edad mesozoica, con espesores de más de 5000 m de rocas siliciclásticas carbonatadas y evaporíticas (Figura 18), depositadas en ambiente marino (Santamaría-Orozco et al., 1991; Román- Ramos y Holguín Quiñones, 2001; Eguiluz de Antuñano 2001, 2007). Existen varias hipótesis sobre su origen: I) debido a la subsidencia de bloques formados durante los movimientos verticales de reacomodo, al cesar los esfuerzos compresionales de las Orogenias Permo-Triásicas, mismas que dieron origen a la formación del cinturón orogénico Ouachita-Marathon. (Márquez-Domínguez, 1979). II) asociada a la apertura del Golfo de México y al fallamiento de altos y bajos que formaron subcuencas, penínsulas e islas durante el Jurásico Medio-Superior (Longoria, 1984).

FIGURA 18.- Columna estratigráfica de la Cuenca de Sabinas. Modificado de Santamaría-Orozco *et al.*, (1991) y Eguiluz de Antuñano, (2001).

En la actualidad, esta cuenca está constituida por sierras separadas y grandes planicies, resultado de la erosión y del intemperismo o meteorización por la sucesión de anticlinales y sinclinales, formados por la actividad tectónica durante la Orogenia Laramide (Eguiluz de Antuñano, 2001).

4.1 HISTORIA GEOLÓGICA

La configuración estructural y estratigráfica actualmente reconocible de esta región (figura 18), inicia con el evento orogénico Ouachita-Marathon durante el Permo-Triásico (Goldhammer, 1999). A partir del mismo, la evolución paleogeográfica desde el Mesozoico hasta el Cenozoico del noreste de México, se relaciona estrechamente con la apertura y evolución del Golfo de México (Salvador y Green, 1980; Anderson y Schmidt, 1983; Padilla y Sánchez, 1986; Winker y Buffler, 1988; Wilson, 1990). Ello

condicionó la evolución estratigráfica de la región durante el Cretácico, hasta la Orogenia Laramide, entre el Cretácico Superior y el Terciario Inferior (Goldhammer, 1999, Chávez-Cabello, 2005).

El rompimiento y separación de Pangea, propició la formación de pilares y fosas tectónicas que contribuyeron a la distribución de altos y bajos estructurales que, a su vez, controlaron en adelante los patrones sedimentarios de la región (Padilla y Sánchez, 1986) y posteriormente determinaron los estilos estructurales laramides (Wilson, 1990).

Los principales elementos tectónicos originados durante la etapa de *rifting*, comprenden altos de basamento, entre los que destacan el Bloque de Coahuila, La Península de El Burro – Peyotes, el Archipiélago de Tamaulipas, y las Islas de La Mula y Monclova, así como bloques bajos de basamento que conforman la Cuenca de Sabinas. La composición litológica de los bloques es diferente debido probablemente a que estos son alóctonos, transportados por movimientos de fallas regionales con desplazamiento lateral (Chávez-Cabello, 2005).

El Bloque o Isla de Coahuila (Figura 19), es un alto de basamento que está intrusionado por rocas graníticas a granodioríticas de edad Permo-Triásica (Wilson y Selvius, 1984). Hacia el oeste, en el área del Valle de Acatita – Las Delicias, el Bloque de Coahuila presenta una sucesión volcanoclástica del Pensilvánico Medio al Pérmico (McKee *et al.*, 1988; Wilson, 1990).

El Bloque de Coahuila está delimitado al norte por una falla lateral izquierda, conocida como Falla San Marcos, muy posiblemente activa durante la etapa de *rifting* del Triásico Tardío al Jurásico Tardío (Charleston, 1981; Chávez-Cabello, 2005; Chávez-Cabello *et al.*, 2005), y al sur está delimitado por La Cuenca de Parras.

Actualmente, el área ocupada por el Bloque de Coahuila se caracteriza por la presencia de carbonatos de plataforma del Cretácico, ligeramente deformados por la Orogenia Laramide (Imlay, 1936; Charleston, 1981; Johnson, 1989; Johnson *et al.*, 1991).

La Península El Burro – Peyotes, constituye un alto de basamento al norte de La Cuenca de Sabinas, en aparente continuidad con el Archipiélago de Tamaulipas (Wilson, 1990), cuyo basamento está formado por rocas metasedimentarias deformadas del Paleozoico Superior, delimitada en su parte sureste por la Falla La Babia (Charleston, 1981).

FIGURA 19.- Principales elementos tectónicos que dieron origen a la Cuenca de Sabinas. Abreviaciones; **(BC)** Bloque de Coahuila; **(CP)** Cuenca de Parras; **(CS)** Cuenca de Sabinas; **(f-LB)** Falla La Babia; **(f-SM)** Falla de San Marcos; **(I-LSP)**, Isla Lampazos-Sabinas-Picacho; **(IM)**, Isla Monclova; **(I-Mu)** Isla La Mula; **(Mf-MS)**, Mega-falla Mojave-Sonora; **(P-BP)** Península El Burro – Peyotes. Modificado de Santamaría-Orozco et al., (1991) y Eguiluz de Antuñano (2001).

4.2 PALEOESTRATIGRAFÍA DEL CAMPANIANO- MAESTRICHTIANO

A partir del Santoniano Medio se empiezan a apreciar los efectos de la Orogenia Laramide, al formarse las cuencas interiores (área Sabinas – Olmos y las cuencas de Parras y La Popa) y al producirse el depósito de formaciones típicas de ambientes de planicies aluviales continentales y complejos deltaicos, entre el Campaniano al Maastrichtiano (Figura 20).

La Formación Upson, definida por Dumble (1892, en Sellars *et al.*, 1932), fue depositada entre el Santoniano Superior y el Campaniano Medio (Padilla y Sánchez, 1986), está constituida por lutitas con espesores de 100 a 150 m, formadas en un ambiente de prodelta y correlacionables con la Lutita Parras al sur (Eguiluz de Antuñano, 2001).

Los grupos Navarro y Taylor (Hill 1890, en Sellards *et al.*, 1932) están integrados por las formaciones San Miguel (Dumble, 1892 en Sellards *et al.*, 1932), Olmos (Stephenson, 1927 en Sellard *et al.*, 1932) y Escondido (Dumble, 1892; en Sellards *et al.*, 1932) y su área de depósito se restringe al noreste de la Cuenca de Sabinas. La Formación San Miguel, del Campaniano Medio al Maastrichtiano Inferior según Padilla y Sánchez

(1986), o bien del Santoniano Superior al Campaniano Inferior según Eguiluz de Antuñano (2001), está constituida por una alternancia de sedimentos progradacionales arenosos y arcillosos con un espesor de hasta 400 m., formados en un ambiente de frente de delta (Eguiluz de Antuñano, 2001). La Formación Olmos, del Maastrichtiano Medio según Padilla y Sánchez (1986), o bien del Campaniano Superior según Eguiluz de Antuñano (2001), está constituida por areniscas y contiene importantes yacimientos de carbón. Esta formación se depositó entre el Maastrichtiano y el Paleoceno (Padilla y Sánchez, 1986).

Durante el Maastrichtiano Superior, la Formación Escondido acumuló un espesor de 800 m de areniscas conglomeráticas y carbón en su base (Padilla y Sánchez, 1986). Posteriormente, se acumulan productos sedimentarios en ambientes lacustre y deltaico, propios de un mar en regresión.

FIGURA 20.- Paleoestratigrafía del Campaniano - Maastrichtiano. (1) Facies continentales fluvio-aluviales; (2a) Complejo deltaico de la facies de Nueva Rosita; (2b) Complejo de las facies deltaicas de La Popa-Difunta (Los grupos Navarro-Taylor, Wilcox, y Difunta); (3) Prodelta y facies de lutitas (Formaciones Parras-Méndez-Wilcox). Tomado de Eguiluz de Antuñano (2001).

Al término del Cretácico tardío (Campaniano), la cuenca experimentó los primeros efectos de la deformación Laramide, obligando a una regresión general del nivel del mar hacia el oriente, y motivando que empezaran a formarse deltas, que finalmente en el Maastrichtiano, formaron los yacimientos de carbón sub-bituminoso de la Formación Olmos (Corona-Esquivel *et al.*, 2006). Esta formación posee una secuencia similar de depósitos deltaicos que muestra el mismo sentido de pro-gradación (de oeste a este). El ambiente geológico se originó en un medio de pantanos costeros en la porción norte de la Cuenca de Sabinas, y de ambientes de planicie deltaica en el sector sur de la misma, que prevaleció estructuralmente, para la acumulación y preservación de la materia

orgánica TIII (Corona-Esquivel *et al.*, 2006), del carbón de la Formación Olmos, en un conjunto de ocho sinclinales cuya orientación general es noroeste – sureste (Obregón-Andria y Muñoz-Loredo, 1988).

La Formación Olmos, se depositó solo hacia la mitad oriental de la Cuenca de Sabinas. Está constituida por lutitas gris oscuro, con capas de carbón hacia la parte inferior, lutitas verdes, pardo claro y rojizas deleznable, feldespáticas de grano fino, color gris, en estratos delgados a gruesos. Sobreyace a la Formación San Miguel y subyace a la Formación Escondido (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991).

4.3 SUB-CUENCAS DE SABINAS

La Sub-Cuenca de Sabinas, se ubica en la parte central del Estado de Coahuila, extendiéndose al oriente hasta incluir una pequeña área del Estado de Nuevo León, (Robeck *et al.*, 1956; Flores-Galicia 1988; Flores-Espinoza 1989), donde se localizan ocho subcuencas carboníferas (Figura 21), que en conjunto cubren una superficie aproximada de 6877 km². Estas subcuencas, están asentadas principalmente entre los Municipios de Sabinas, Melchor Múzquiz, Progreso, San Juan de Sabinas y Juárez (Camacho-Ortegón *et al.*, 2020).

FIGURA 21.- Mapa de localización de las sub-cuencas de Sabinas de la Región Carbonífera, ricas en carbón sub-bituminoso del Maestrichtiano Medio, pertenecientes a la Formación Olmos. (Tomado de Camacho-Ortegón *et al.*, 2020).

Las ocho subcuencas de la Región Carbonífera corresponden a: Sabinas (1034 km²), Saltillo-Lampacitos (1145 km²), Adjuntas (2268 km²), Esperanzas (184 km²), San Patricio (2106 km²), Monclova (120 km²), El Gavilán (9 km²) y San Salvador (11 km²) (Obregón-Andria y Muñoz-Loredo, 1988).

4.4 GÉNESIS DEL CARBÓN

La génesis de la formación del carbón, es el resultado de la carbonificación de la materia orgánica vegetal, ocasionado por una secuencia de cambios físicos y químicos (diagénesis y catagénesis) lo cual dio como resultado una serie de carbones de clase o categoría creciente.

Cuando la biomasa vegetal se cubre con agua, arcillas y arenas, se hunde gradualmente y se convierte, bajo el efecto del aumento del gradiente térmico y la presión litostática, en una roca sedimentaria combustible. De estos factores la temperatura y el tiempo son los más importantes; la presión es significativa, solamente en las etapas iniciales de diagénesis y provoca la pérdida de agua debido a la compactación.

Entre los principales cambios físicos que originan la carbonificación, se encuentra la reducción en el contenido de agua, la disminución de la porosidad, el aumento de la densidad y de la reflectancia de los macerales. Los cambios químicos (bioquímicos y geoquímicos) que ocurren, son: condensación, la polimerización y la pérdida de grupos funcionales, es decir de las funciones que contienen oxígeno, azufre y nitrógeno unidos a la estructura molecular del carbón, por lo tanto, el carbón está compuesto de hidrógeno, azufre, oxígeno y principalmente carbono.

El resultado neto de estos cambios es un enriquecimiento continuo, pero no lineal del carbono con el aumento del rango (Tissot y Welthe, 1978), esto puede observarse claramente en la clasificación de la ECE-UN 1998 (Figura 22), que define los diferentes rangos del carbón (grado de hullificación), en función de sus propiedades petrográficas y energéticas, según la concentración de materia mineral (ceniza), poder reflector de vitrinita (Rr%), composición maceral, poder calorífico y materia volátil.

FIGURA 22.- Clasificación del carbón de mina o carbón de hulla. Modificado de ECE-UN 1998. Las dos denominaciones de las divisiones de rango (Low-Rank, Medium-Rank, High-Rank, por un lado, Lignito, Subbituminoso, Bituminoso, Antracita, por otro) se aplican tanto a los carbones húmicos como a los sapropélicos. Rr% - Reflectancia aleatoria media de la vitrinita, % (Norma ISO- 7404-5) Gross Calorific Value (GCV - MJ/kg, m. af) - Valor calorífico bruto en MJ/kg, recalculado en base húmeda, libre de cenizas (normas ISO 1928 y 1170), siendo la Humedad Total (normas ISO 1015 o 5068). Cenizas (HT) % masa, db - Contenido en cenizas (alta temperatura), % masa, recalculado a base seca (normas ISO 1171, 331 y 1170). V%, L%, I% - Contenidos de vitrinita, lipitinita e inertinita respectivamente, porcentaje en volumen, sin materia mineral (norma ISO 7404-3).

5.- CIEN AÑOS Y CUATRO DÉCADAS DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN COAHUILA

Síntesis histórica del origen de la minería del carbón en el estado de Coahuila, su posición geopolítica y los retos que enfrenta en el siglo XXI.

5.1 HISTORIA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN COAHUILA

La explotación industrial del carbón, comenzó en el año de 1884 en la región de “El Hondo” ubicada en el Municipio de Sabinas, Coahuila. Dando inició, a las operaciones de la compañía norteamericana Sabinas Coal Mines Co., que a su vez dio lugar a la localidad llamada San Felipe en el municipio de Sabinas, Coahuila (Flores-Morales, 1993). En ese año y desde entonces, la extracción de carbón en Coahuila, ha sido ininterrumpida (Figura 23).

FIGURA 23.- Principales unidades mineras, plantas y vías de comunicación de la industria minera de carbón de la Cuenca de Sabinas a principios de la década de los años 80. Tomado de Camacho-Ortegón et al. (2020).

El territorio de la Región Carbonífera de Coahuila, surge hacia finales del siglo XIX, como una zona económicamente estratégica e indispensable para la República, ya que después del descubrimiento de yacimientos de carbón de hulla, reportados en el año de 1866 por el Ingeniero Jacobo Kuchler, durante el Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo (Cardenas-Zardoni *et al.*, 2013), esta región representaba la única fuente de combustible para el desarrollo industrial de México. El carbón coahuilense se perfiló entonces como el principal combustible, que diera respaldo nacional, al desarrollo de los grandes proyectos industriales, siderúrgicos y ferroviarios de finales del siglo XIX y principios del XX.

La industrialización de la República vio cómo, durante el año de 1890, se establecieron en Monterrey, Nuevo León, tres plantas metalúrgicas que marcaron un antes y un después en la región norte del país. La Nuevo León Smelting, Refining and Manufacturing Company Limited, conocida como Fundición No. 1, la Compañía Minera Fundidora y Afinadora de Monterrey (ahora Cia. Minera Peñoles), conocida popularmente como Fundición No. 2, y la compañía, Gran Fundición Nacional Mexicana, una de las plantas de fundición de mayores dimensiones en México (Morado-Macías, 2003), dando paso a la refinación de metales, con lo que se dio valor agregado a los minerales que se extraían en las minas metálicas del país (Camacho-Ortegón *et al.*, 2020).

La Gran Fundición Nacional Mexicana comenzó a trabajar en enero de 1892 y su principal producción, era el Au, Ag, Pb y Cu. Esta empresa generó una importante influencia en el desarrollo minero de la región norte del país, al ser alimentada por minerales de toda la República Mexicana y carbón de Sabinas, Coahuila.

Por otra parte, hace 123 años, el 5 de mayo de 1900, se constituyó la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, primera siderurgia de América Latina y consumidora de carbón metalúrgico y coque de la Región Carbonífera de Coahuila. Esta industrialización provocó que para el año 1919, se fundara la villa de Nueva Rosita, Coahuila; instalándose ahí, la American Smelting and Refining Company S.A. (ASARCO), que para julio de 1965 cambió de nombre durante el ajuste a la ley de mexicanización de minería, denominándose entonces, ASARCO Mexicana S.A., consecutivamente se convirtió en Industrial Minera México y finalmente a Grupo México (Morado-Macías, 2003).

A inicios de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, el Gobierno de México y un grupo de empresarios, decidieron ubicar en Monclova, Coahuila, por

su cercanía a los yacimientos de carbón, mineral de hierro y materias primas básicas, a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), como una empresa de capital estatal y privado (Sánchez-Salazar, 1995; Sacristán-Roy, E., 2006.; AHMSA, 2019b). Así, desde finales del siglo XIX hasta hoy en día, se han desarrollado minas de carbón en diferentes latitudes de la Región Carbonífera del Estado de Coahuila.

Después de revisar los sucesos históricos que dieron el carácter y la personalidad de esta región minera de México, se puede asegurar que la minería del carbón del norte de Coahuila fue uno de los actores principales, que permitió mover la industria de vapor de la naciente industria mexicana, darle combustible al Ferrocarril Mexicano, y alimentar la industria siderometalúrgica de Monterrey Nuevo León y Monclova Coahuila, contribuyendo significativamente, al desarrollo nacional.

La construcción de las primeras líneas férreas de México, interconectaron al país con los Estados Unidos de América. Estas rutas se aprecian en el mapa mostrado en la figura 24. Ahí se puede encontrar una ruta que conectaba todo el sur de la unión americana entre New Orleans, LA. y Los Ángeles, CA. Esta ruta se interconectó con México en las fronteras de Juárez, Chih. con El Paso, TX y la Ciudad Porfirio Díaz, Coahuila (ahora Cd. Piedras Negras, Coah.), con Eagle Pass, TX.

En México, para finales del siglo XIX, la principal vía ferroviaria fue la Ruta del Ferrocarril Mexicano número Uno, que conectaba al puerto de Veracruz con El Paso, TX. Esta fue la ruta mexicana más importante de aquella época, ya que conectaba a la Ciudad de México con el Bajío, la región de la Laguna y la frontera norte de México con los EE. UU.

La minería de carbón del estado de Coahuila motivó la construcción de una segunda vía férrea de Torreón Coahuila a Eagle Pass, TX, que terminaba en la estación de Spofford, TX, para conectar está a la ruta ferroviaria del sur de los EE. UU. Esta ruta fue considerada como una vía estratégica y con un valor de importancia similar a la Ruta número Uno del Ferrocarril Mexicano, ya que, abastecía de carbón al ferrocarril y a la industria nacional, principalmente de los estados de Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, así como a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz, este último para abastecer principalmente a las navieras de aquella época. Adicionalmente, las mineras que extraían el carbón de Coahuila lo exportaban hacia los EE.UU., por esta vía internacional, creando un importante comercio entre las dos naciones y permitiendo el desarrollo de una vía de comunicación estratégica para el

desarrollo de México de finales del siglo XIX y principios del XX (Figura 24).

FIGURA 24.- Ruta internacional del Ferrocarril Central Mexicano en el año de 1890. Tomado de De Cardona, 1892.

5.2 ACTUALIDAD DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN COAHUILA

En el año de 1976, el Consejo de Recursos Minerales (CMR) inició una campaña exploratoria de las Subcuencas de Sabinas, dentro del Programa de Exploración por Reservas de Carbón (PNERC), definiendo reservas para las cuatro principales Subcuencas, del orden de 1100 millones de toneladas (Tabla 2). El CMR se trazó explorar y evaluar las áreas libres de la Subcuenca, sobre las que se estableció una interdicción de denuncia a favor de dicha institución. Esta campaña e informes, fue el primer y único trabajo confiable que utilizó parámetros y cálculos estandarizados, para definir una cifra real de reservas de carbón, que pudiese ser añadida con confianza al inventario nacional (Flores-Galicia *et al.*, 1983).

TABLA 2.- Cálculo de reservas de carbón de las Subcuencas de Sabinas, realizado por el Consejo de Recursos Minerales, para añadirlas al inventario nacional de energéticos. Datos tomados de Flores-Galicia *et al.*, 1983.

Subcuenca	Reservas Mt
Sabinas	617
Adjuntas	354
Saltillo-Lampacitos	97
Monclova	32
Total	1100

La integración de nuevas reservas de carbón, reportadas por Duran-Miramontes y Chairez-Blanco (1993), según datos exploratorios de lotes mineros pertenecientes a empresas privadas, hizo incrementar las reservas hasta 1232.7 Mt (Tabla 3).

TABLA 3.- Distribución de reservas de carbón de las Subcuencas de Sabinas, reportados por Duran-Miramontes y Chaires Blanco (1993). (%) reservas 3P; (%NDZ) porcentaje de nivel de certeza; (Mt) millones de toneladas. Datos tomados de Sanchez-Salazar, 1995.

Reservas	%	% NDZ	Mt
Probadas	43.7	80%	538.69
Posibles	34.9	60-80%	430.21
Probables	21.4	40-60%	263.80
Total			1232.7

Wallace (2009), considera que las Subcuencas de Sabinas, tiene reservas de carbón relativamente modestas, pero su consumo deberá continuar haciendo un lugar a ese energético, así sea mediante la compra a productores nacionales o importaciones y asumiendo los impactos ambientales. Esta consideración se justifica por la gran dependencia de la economía regional en la minería de carbón y extinguirla causaría más daños que beneficios.

5.3 ACTUALIDAD GEOPOLÍTICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Sánchez-Salazar (1995), identificó con precisión que las perspectivas a futuro para la región carbonífera de Coahuila eran inciertas, esto después de evaluar que, hasta antes de la devaluación de 1994, se percibían

señales de que la minería del carbón y la economía regional comenzaban a reactivarse, gracias al acuerdo con la CFE, que se comprometió a captar la producción de carbón de los pequeños y medianos productores, observándose un precario equilibrio económico y social en este sector.

Desde esa fecha como lo pronosticó Sánchez-Salazar (1994), la tendencia ha ido a la baja en el mercado de compradores mayoritarios como CFE y AHMSA, y al dejar de comprar carbón a los pequeños y medianos mineros estas dos empresas han provocado una crisis económica derivada de la falta de diversificación económica regional, ya que la región sigue gravitando alrededor del carbón.

Para Coahuila, la tendencia del mercado mayoritario del carbón llegó a cero en el año 2018, con la cancelación del contrato multianual de compra de carbón que tenía CFE con Minera del Norte, de Grupo Acerero del Norte y el posterior cierre de la empresa Minera Carbonífera Río Escondido S.A. de C.V. (MICARE). Seguido del anuncio de quiebra de AHMSA mediante el EDICTO No. 29/2023 (DOF, 2023).

Lamentablemente, la minería de carbón enfrenta nuevamente una severa crisis económica, provocada por una pérdida casi total de la demanda local de carbón metalúrgico por parte de las empresas CFE y AHMSA, ocasionando el cierre de minas, plantas lavadoras de carbón y empresas de toda la cadena de valor, generando pérdidas de miles de empleos, una percepción negativa a la inversión y la desaceleración económica de la Región Carbonífera de Coahuila.

5.4 RETOS DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

La realidad regional afronta el reto de iniciar de manera impostergable, una transformación de su estructura económica, mediante el Programa para el Rescate y Diversificación Económica de la Región Carbonífera (Gov. Edo. Coahuila, 2020), que garantice su supervivencia y permita disminuir la vulnerabilidad y fragilidad económica que caracteriza a la industria minera local.

Las acciones concretas de los sectores regionales con las autoridades estatal y federal, se ve reflejado en los eventos del año 2021, donde una nueva historia empieza a escribirse para la Región Carbonífera, con la diversificación de la cadena de suministro, que está abriendo nuevos mercados nacionales, al colocar carbón de la región en contratos plurianuales licitados por CFE con empresas locales, así como la venta de

carbón, a empresas como HOLSIM y CEMEX. Estas actividades han provocado un ligero alivio a la falta de mercado del carbón, al demandar en promedio 1.5 millones de toneladas de carbón anual por parte de CFE (CFE, 2022) y otra cantidad igual que se envía a diversas empresas nacionales.

Como indicador, a falta de infraestructura industrial sustentable para procesos mecánicos y carboquímico, el carbón se sigue quemando como combustible, desaprovechando la oportunidad de procesar subproductos de gran valor comercial. Este déficit industrial abre una gran brecha, en la posibilidad de establecer un proyecto de desarrollo regional y pertinente para todos los sectores de la entidad.

6.- TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

Las técnicas de caracterización aplican principios básicos de química, física y mecánicas, para obtener información sobre las propiedades de la materia, aportando información precisa para comprender su origen y comportamiento, haciendo hincapié en aplicaciones prácticas y estudios de casos que aporten al progreso y bien común de la humanidad.

6.1 MUESTREO PREPARACIÓN

El muestreo de carbón o cenizas de carbón se realizó en tres etapas, la primera, en el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila (CIGA de la UAdeC), donde se recolectó entre los años 2022-23, el total de los remanentes de ceniza, producto de los procesos de cada análisis próximo, practicado a muestras de carbón de la Región Carbonífera. El segundo, fue una colecta de muestras, que se hiciera en el año 2019-2020 a tres minas productoras de carbón, ubicadas en las subcuencas de Sabinas y Saltillo-Lampacitos, y la tercera etapa, fue el muestreo de los silos de cenizas volantes y de fondo de la central termoeléctrica Carbón II de la CFE, ubicada en Nava, Coahuila, realizados a principios del año 2023.

6.2 ANÁLISIS PRÓXIMO DEL CARBÓN

El análisis próximo del carbón, es el primer ensayo de manera directa al que se somete una muestra de carbón, separando los productos en cuatro grupos: (1) % humedad, (2) % materia volátil; formada por gases y vapores expulsados durante un calentamiento con ausencia de oxígeno "pirólisis" (3) % carbono fijo; fracción no volátil del carbón, y (4) porcentaje de cenizas, el residuo inorgánico que queda tras la combustión. El grupo de métodos que componen este ensayo, utilizado ampliamente como base para la caracterización del carbón en relación con su utilización, son: ASTM D3172; ASTM D3173; ASTM D3174; ASTM D3175; ASTM D5142; ISO 1171; ISO 562. En ocasiones, el análisis próximo también incluye: el índice de hinchamiento libre del carbón o propiedades de hinchamiento del carbón (ASTM D720; ISO 8264), el poder calorífico (ASTM D5865) y la concentración de azufre total (ASTM D4239).

Los análisis se plasman en un informe final, el cual contiene los resultados sobre una base de carbón secado al aire (es decir, carbón en su condición más estable y en la que fue analizado), pero para efectos de clasificación

o comparación a menudo es necesario convertir a otra base como carbón seco, carbón seco sin cenizas o carbón tal como se recibió.

El análisis próximo del carbón, se realizó simultáneamente en dos laboratorios: A) en el CIGA- UAdeC, y B) en el Standard Laboratories, Inc., de Casper, Wyoming, EE. UU.

6.3 ANÁLISIS ÚLTIMO DEL CARBÓN

El "análisis último" del carbón, implica la determinación del porcentaje en peso de carbono, hidrogeno, oxígeno, nitrógeno y azufre (CHONS). Trazas de elementos que se encuentran en el carbón suelen incluirse como parte del análisis final (Vesper *et al.*, 2008; Diehl *et al.*, 2012).

La determinación del carbono incluye el carbono orgánico, presente en la sustancia de carbón y cualquier carbono presente como carbonato mineral. La determinación del hidrógeno, incluye lo presente en los materiales orgánicos, así como en toda el agua asociada al carbón. A falta de pruebas que demuestren lo contrario, se supone que todo el nitrógeno se encuentra en la matriz orgánica del carbón.

Por otro lado, el azufre se presenta en tres formas en el carbón: (I) como compuestos orgánicos de azufre, como; tiofenos y benzo-tiofenos, (II) sulfuros inorgánicos que son, en su mayoría, los sulfuros de hierro piritita y marcasita (FeS_2), y (III) sulfatos inorgánicos (por ejemplo, Na_2SO_4 , CaSO_4).

Cuando se realizan las correcciones adecuadas para el carbono, hidrógeno y azufre derivados del material inorgánico, y para la conversión de cenizas en materia mineral, el análisis final representa la composición elemental del material orgánico del carbón en términos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre (CHONS).

El método estándar ASTM D3176, para el análisis final del carbón y el coque, incluye: la determinación del carbono elemental, hidrógeno, azufre y nitrógeno, junto con la ceniza del material en su conjunto. El oxígeno suele calcularse por diferencia. Los métodos de ensayo utilizados para el análisis elemental incluyen la determinación de carbono e hidrógeno (ASTM D3178), nitrógeno (ASTM D3179), azufre (ASTM D3177; ISO 334; ISO 351) con determinación asociada de humedad (ASTM D3173), y cenizas (ASTM D3174), para convertir los datos a una base libre de humedad y cenizas.

El valor de azufre presentado para el análisis final puede incluir, dependiendo del carbón y de cualquier método previo de limpieza del carbón: azufre inorgánico y azufre orgánico. Para convertir los datos a bases comparables distintas de la muestra de análisis, es necesario convertir los valores analíticos, de una base tal como se recibió, a una base seca o a una base seca sin cenizas.

6.4 PETROGRAFÍA ORGÁNICA

Los parámetros de madurez térmica más fiable y utilizado por el geólogo y petrógrafo, es el poder reflector de la vitrinita. Utilizando un microscopio óptico de luz reflejada (PRV, Ro, Rv, Rr; Alpern, 1970; Alpern y Lemos de Sousa, 1970; Alpern, 1984) utilizando un objetivo de 50x a inmersión de aceite ($n = 1.515$), con un haz de luz blanca de longitud de onda 546 μm . Este parámetro muestra la evolución térmica real de la materia orgánica en función de la temperatura y del tiempo, toda vez que las vitrinitas son partículas originales de materia orgánica depositada en la cuenca, que no migran como los hidrocarburos (gas y petróleo).

Las mediciones fueron efectuadas simultáneamente en dos laboratorios: A) en el laboratorio de petrografía orgánica del CIGA- UAdeC en Nueva Rosita, Coahuila, utilizando un microscopio Leica® DM 7500P, equipado con un espectrómetro MSP® 400 COAL, B) y en el laboratorio de petrografía de Pearson Coal Petrography Inc., ubicado en Downers Grove, IL, en EE. UU.

6.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X

La difracción de rayos X (DRX), es una de las técnicas primarias más comunes, para identificar las fases presentes en el mineral. Los óxidos minerales como carbonatos, silicatos, fosfatos, pueden identificarse mediante este método. Es una técnica no destructiva, que requiere una cantidad mínima de muestra y no necesita ninguna preparación específica de la misma. A partir de los patrones obtenidos por DRX se puede determinar la composición de cada fase e identificar las fases minerales presentes en los materiales terrestres.

Los ensayos por DRX, se realizaron en el Laboratorio de DRX del ININ-SENER, utilizando un equipo Bruker® D8 Discover DRX.

6.6 ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

La Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (*Inductively coupled plasma mass spectrometry*; ICP-MS) es un tipo de espectrometría de masas capaz de detectar metales y varios no metales en concentraciones tan bajas como una parte en 10^{15} (partes por cuatrillón) en isótopos de bajo fondo no interferidos. Esto se consigue ionizando la muestra con ICP y utilizando después un espectrómetro de masas para separar y cuantificar esos iones. En comparación con la espectroscopia de absorción atómica, la técnica ICP-MS es más rápida, precisa y sensible (Chirayil *et al.*, 2017).

Las aplicaciones geológicas han impulsado muchos avances en la tecnología ICP-MS para el geoquímico moderno. La técnica permite analizar simultáneamente la mayoría de los elementos de la tabla periódica y un reciente desarrollo de las tecnologías de colisión y celda de reacción, en las que las interferencias de la matriz han aumentado enormemente el potencial de la ICP-MS en el análisis de elementos más ligeros, especialmente de transición, y sus isótopos en matrices geológicas y medioambientales complejas (Trueman, 2005).

Los análisis ICP-MS, se desarrollaron en el Standard Laboratories, Inc., de Casper, Wyoming, siguiendo la norma ASTM D6349.

6.7 ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA ICP-OES

La técnica de Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES) es muy útil en el análisis de muestras minerales, ya que permite determinar concentraciones que van desde % hasta ppb ($\mu\text{g/L}$; trazas). Esta técnica ofrece una solución sencilla para el análisis multielemental, siendo capaz de determinar y cuantificar simultáneamente y con una excelente precisión y exactitud grandes grupos de elementos, a excepción de C, N, O, H, F, gases nobles, algunas tierras raras y otros elementos poco frecuentes.

El ensayo de muestras de mineral por esta técnica requiere de una preparación previa por transformación en forma líquida, iniciando con la digestión por vía húmeda mediante disolución ácida en microondas.

Los ensayos por ICP-OES se realizaron en el laboratorio Activation Laboratories LTD., de Ontario Canadá.

6.8 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

El microscopio electrónico de barrido (MEB), se considera como una excelente herramienta por su extrema profundidad de campo, para examinar los detalles de la morfología mineral, las relaciones grano-cemento y la porosidad, especialmente la microporosidad. Este instrumento cuenta con aumentos alcanzables de $\times 20$ a $\times 300k$. Está equipado de un potente emisor de electrones y radiación X, asociado a un captador de imágenes de alta resolución, y permite: A) Identificar minerales con alta precisión, B) Determinar la fase química de los minerales, C) Realizar: a) diferenciación detrítica para la fase diagenética, b) observaciones de la textura mineral, c) descripción de la porosidad y, d) barridos para identificación elemental en la superficie estudiada (Emery y Robinson, 1993). Los ensayos MEB, se realizaron en el ININ-SENER.

6.9 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

El análisis por activación neutrónica es un método de determinación cualitativa y cuantitativa de elementos basado en la medición de la radiación característica de los radionucleidos que se forman al irradiar materiales con neutrones. La técnica del análisis por activación neutrónica se basa en la medición de la radiación liberada por el decaimiento de los núcleos radiactivos formados al irradiar los materiales con neutrones.

Esta técnica puede analizar muestras de distintos campos, y para este trabajo se aplicó en el análisis de trazas y concentraciones de REEs, litio y elementos mayores, en muestras de cenizas volantes y de fondo de la central termoeléctrica Carbón II de CFE.

El análisis por activación neutrónica puede llevarse a cabo de varias maneras, en función del elemento y de los niveles de radiación correspondientes que se midan, así como de la naturaleza y la magnitud de la interferencia provocada por otros elementos presentes en la muestra. Los análisis se realizaron en el ININ-SENER.

7.- RESULTADOS

En este capítulo, exploraremos el potencial energético y mineral del carbón de la Región Carbonífera de Coahuila.

7.1 ETAPA DE PRODUCCIÓN DE MUESTRA Y MUESTREO DE CAMPO

En la primera etapa de muestreo, se recolectaron muestras de carbón de tres minas, ubicadas en tres subcuencas de la Región Carbonífera de Coahuila (Figura 25, Tabla 4): a) La Falla-Fracción I de la Subcuenca Las Adjuntas, b) El Sabinas-Fracción VI de la Subcuenca de Sabinas, y c) de la mina Abraham III de la Subcuenca Saltillo-Lampacitos.

FIGURA 25.- Primera etapa de muestreo de carbón. Ubicación de las minas muestreadas en la Región Carbonífera.

TABLA 4.- Datos generales y coordenadas de ubicación de los sitios muestreados en la primera etapa.

# Título	Lote	Municipio	Localidad	Cuenca	Zona	Coordenadas UTM (wgs 84)					Ruta de acceso al centro de explotación	
						Mina	X	Y	Lattitud - N	Longitud - W		Zona
243786	El Sabinas Fracción 6	Sabinas	Sabinas	Sabinas	El Mezquite	1	291220	3078188	27° 48' 43.4844"	101° 07' 10.1244"	14N	Iniciando en la Carr. Fed. 57, tramo Monclova - Sabinas, en el Km. 111 + 100, se toma el camino hacia el Ejido El Mezquite. Se recorre una distancia de 3.2 km. A esta altura se localiza al Noroeste un camino de terracería y a 300 m de distancia se encuentra la mina.
2157578	La Falla Fracción I	Abasolo	Abasolo	Adjuntas	El Cometa	1	280350	2989100	27° 00' 23.9616"	101° 12' 49.2450"	14N	Carr. Fed. 57, circula en dirección sureste Tramo Monclova - Sabinas, km 26+500, se gira a la derecha al camino de terracería por 14 km para llegar a la mina
221161	Abraham III	Múzquiz	La Florida	Saltillo - Lampacitos	La Florida camino a Escondida	1	259415	3063442	27° 40' 25.4928"	101° 26' 20.9980"	14N	Carr. Barroteran - La Luz, 6.5 km, a la derecha se toma un camino de terracería por 11 km

Para la primera etapa de muestreo, se recolectaron 140 kg promedio en cada mina (Figura 26), que fueron utilizadas para realizar una amplia caracterización de la materia orgánica y mineral del carbón respectivamente.

FIGURA 26.- Muestras de carbón recolectadas de tres minas de la Región carbonífera, para estudios de caracterización de materia orgánica y materia mineral del carbón.

Los ensayos de análisis y caracterización de estas tres muestras de carbón se realizaron bajo la técnica de Evaluación Inter-Laboratorios (Round Robin), entre el CIGA-UAdC (México) y Standard Laboratories Inc. EE. UU. Ambos laboratorios siguieron los estándares de calidad de acuerdo a su certificación ISO-9001: 2015, y el laboratorio Standard Laboratories, acreditó sus resultados bajo la norma ISO/IEC 17025.

La segunda etapa, se centró en la producción manual de muestras de cenizas, de acuerdo a la norma ASTM D3174. Este proceso consiste en calcinar un gramo de carbón pulverizado a malla 60 (0.250 mm), a una temperatura de 750 °C. Para este procedimiento se estableció un mecanismo de seguimiento en el Laboratorio de Análisis Fisicoquímico del Carbón del CIGA-UAdC, donde se recolectó durante seis meses el total de los remanentes de ceniza, producto de los procesos de cada análisis próximo, practicado a muestras de carbón de la Región Carbonífera. El carbón que proporciono la ceniza en esta etapa, es el que se provee diariamente para consumo como energético, a la CFE y a empresas como CEMEX® y Grupo Holcim Apasco®, entre otras.

Las muestras de ceniza se depositaron diariamente en un contenedor de cristal, acumulando un volumen mensual de aproximadamente 100 g, correspondientes a un promedio de 300 ensayos mensuales de ceniza de carbón (Figura 27).

FIGURA 27.- Proceso de recolección de cenizas de carbón, posterior al análisis, siguiendo la norma ASTM D3174. A) calcinación de la materia orgánica del carbón; B) enfriado de la ceniza remanente del proceso de calcinación; C) Contenedor de cenizas acumuladas de las muestras calcinadas. En la imagen B y C, se observa una ceniza color rosado, propia de una calcinación del carbón a 750°C.

En la tercera etapa, se muestrearon los silos de cenizas volantes (Figura 28) y cenizas de fondo (Figura 29) de la central termoeléctrica Carbón II, de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de Nava, Coahuila. En esta etapa, fue posible obtener cinco muestras de ceniza, cada una de 22 kg aproximadamente, suficientes para construir escenarios para el carbón de Coahuila, que sinteticen el potencial de producción de tierras raras y litio por cenizas.

FIGURA 28.- Etapa de muestreo de cenizas en los silos de cenizas de la Central Termoeléctrica Carbón II de CFE. A) muestra la etapa de muestreo de cenizas volantes. B) se aprecia una muestra de ceniza volante homogénea, de color gris claro, propio de una ceniza mineral calcinada a una temperatura de 1250 °C.

FIGURA 29.- Sitio donde se recuperaron cenizas de fondo. En esta área de la central, las cenizas de fondo son transportadas constantemente a los depósitos de cenizas por medio de equipo hidráulico y camiones.

7.2 ANÁLISIS PRÓXIMO DEL CARBÓN

Los resultados de los ensayos realizados al carbón de la Primera etapa de muestreo (v, figura 24), muestran un carbón bituminoso, coquizable, con buen poder calorífico, de medio volátil y bajo azufre (Tabla 5), coincidentes a los estudios reportados por Gentiz *et al.*, (2006), para minas de arrastre de MIMOSA en el Municipio de Melchor Múzquiz, Coahuila.

Las relaciones de ceniza del carbón de mina de frente larga se establecieron en 32.47%, 3.5% por encima del 28% medido para las muestras de las minas Fracción I y VI. Esto se explica por el sistema de minado, ya que MIMOSA explota carbón por sistema de frente larga y las minas Fracción I y VI por el sistema de minado de cuartos y pilares, que produce carbón de manera más selectiva (menor contenido de ceniza).

Los resultados revelan un comportamiento medianamente constante de la calidad del carbón, para las tres más grandes subcuencas de la Región Carbonífera. Mostrando que tiene cualidades físicas y químicas para la generación de energía y coque. Si inferimos la continuidad del uso del carbón como energético con una concentración de ceniza del 30%, y lo relacionamos con la necesaria producción de energía, podemos argumentar que, por cada tonelada de carbón consumido, en una central termoeléctrica, tendríamos remanentes de cenizas del orden de 300 kg, y esto a la escala de 10 Mt de consumo en las dos centrales termoeléctricas de la CFE en Coahuila, representaría una producción anual de tres millones de toneladas de cenizas. Lo que abre la puerta a muchas oportunidades de negocio con este activo, que hoy es un pasivo ambiental.

TABLA 5.- Resultados del análisis próximo de tres muestras de la primera fase de muestreo, de carbón de mina de la Región Carbonífera, caracterizadas siguiendo normas ASTM.

Análisis próximo	MUESTRA			METODO ASTM
	FRACCIÓN VI	ABRAHAM III	FRACCIÓN I	
% Humedad total	1.21	1.01	1.17	D3302
Poder Cal. BTU/LB	10938	13201	10876	D5865
% Ceniza	27.65	14.41	27.88	D3174
% Azufre	0.59	0.78	0.7	D4239
% Volátil	19.7	22.92	19.56	D7582
% Carbón fijo	52.65	62.67	52.56	D3172

Aplicando el método ASTM D2492, se determinó la concentración porcentual del azufre pirítico y orgánico en las tres muestras de la primera etapa de muestreo. Los resultados muestran un máximo para el azufre pirítico de 0.27 y un mínimo de 0.17 wt%, mientras que el azufre orgánico computó un máximo de 0.58 y un mínimo de 0.46 (Tabla 6).

TABLA 6.- Resultados de la caracterización de las distintas formas de azufre, asociadas a la matriz mineral y orgánica del carbón de la primera fase de muestreo.

Formas de azufre	MUESTRA			METODO ASTM
	FRACCIÓN VI	ABRAHAM III	FRACCIÓN I	
% Sulfato	< 0.01	0.03	< 0.01	D2492
% Pirítico	0.12	0.17	0.23	
% Orgánico	0.46	0.58	0.46	
% Azufre total	0.59	0.78	0.70	

Inicialmente en la cadena de valor del carbón, se establece el disminuir lo más posible las concentraciones de azufre por medios mecánicos, en una planta lavadora de carbón. Considerando lo anterior y observando que el carbón estudiado contiene menos del 1% de azufre, se espera que en el proceso de coquizado se aportará un porcentaje de azufre al coque.

Otro dato significativo es la concentración de azufre menor al 1%, principalmente concentrada en la parte orgánica, por lo que en una planta lavadora solo se podrá eliminar la parte inorgánica hasta en ¼ de punto porcentual según los datos de la tabla 6, mientras que el azufre orgánico por estar en la matriz del carbón, este no podrá eliminarse en el proceso mecánico.

En este sentido, la industria siempre demanda coque de excelente calidad con bajo contenido de azufre. Por ello se puede mencionar dos aspectos: primero que el coque de baja ceniza coquizable, no debe tener concentraciones de azufre mayores al 1% e idealmente tender a cero, para fabricar coque de bajo azufre que garanticen una buena calidad del arrabio, y la segunda, en la reacción química dentro del horno de coquizado, una parte del azufre del carbón, se gasificará asociándose al gas de hornos, que posteriormente deberá ser recuperado y concentrado en la planta de subproductos como azufre elemental. Esta parte es costosa y medioambientalmente muy regulada por los gases tóxicos que se generan como el H₂S.

En otra aplicación del carbón como energético, se debe considerar que el azufre, tanto orgánico como inorgánico, en una caldera de una central eléctrica, sufre un intercambio termodinámico, asociándose a los gases de combustión que son expulsados a la atmósfera.

En este proceso, el azufre como impureza dentro del carbón, preocupa en todas las centrales eléctricas que consumen combustibles fósiles, ya que en la combustión se forma SO_2 y SO_3 , compuestos corrosivos para la caldera, y por ello, las centrales buscan evitar consumir carbones de alto azufre, para impedir ventear a la atmósfera gases tóxicos más allá de los límites permitidos por la autoridad.

En cuanto al índice de hinchamiento libre del carbón. Se determinó, que tiende a producir un botón de 6.5 en la escala de acuerdo, como se establece en la norma ASTM-D720 (Tabla 7).

Este es un botón de buena calidad, lo que confirma que la producción actual de carbón en la Subcuenca de Sabinas y la Subcuenca de Saltillo-Lampacitos, es un carbón bituminoso con capacidad para producir coque de fundición de buena calidad.

TABLA 7.- Resultados de la prueba de hinchamiento de las tres muestras analizadas de la fase uno de muestreo, descritos en la tabla 4.

Índice de hinchamiento libre (Free Swelling Index)	MUESTRA			METODO ASTM
	FRACCIÓN VI	ABRAHAM III	FRACCIÓN I	
FSI (Coke Button)	6.5	6.5	6.5	D720

7.3 ANÁLISIS ÚLTIMO DEL CARBÓN

En la caracterización por análisis último del carbón de las muestras de la fase uno de muestreo, se definieron los contenidos elementales de la materia orgánica y la suma de los porcentajes totales de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, dejándose ver que la diferencia contra el 100% representa la materia mineral de la muestra. Esto coincide con el 27% promedio de ceniza del análisis reportado en la tabla 5.

En el resultado del análisis elemental (Tabla 8), se muestra un bajo contenido de nitrógeno, permitiendo establecer que el carbón de las subcuencas analizadas, no presentarán emisiones de NO_x importantes en el proceso de gasificación en una central termoeléctrica.

TABLA 8.- Resultado de los ensayos de análisis último realizados bajo la técnica ASTM5373 y D3176, a las muestras de carbón estudiadas de la primera fase de

muestreo (v, figura 24, tabla 4). La concentración de carbono se muestra como el elemento mayor de la matriz del carbón.

Análisis último (wt%)	MUESTRA			METODO ASTM
	FRACCIÓN VI	ABRAHAM III	FRACCIÓN I	
Nitrógeno	1.17	1.36	1.16	D5373
Carbón	62.3	73.69	61.84	
Hidrógeno	3.94	4.55	3.94	
Oxígeno	4.35	5.21	4.48	D3176

Continuando con el análisis último del carbón, se integró la técnica de fusibilidad de las cenizas, que es la temperatura de combustión donde las cenizas del carbón pueden permanecer en estado sólido (cenizas secas) o fundir.

Abundando brevemente, cuando las cenizas están en estado sólido, no existe ningún problema con su manejo en las centrales termoeléctricas, pero cuando estas se funden provocan grandes deterioros en las tuberías de las calderas, al adherirse a los tubos de agua creando puentes de escoria e impidiendo con esto el paso libre de los gases.

Para establecer las propiedades de fusibilidad de las cenizas, se clasifican estas en tres grupos, dependiendo de su comportamiento termodinámico;

- I. Cenizas refractarias son aquellas que tienen un punto de fusión superior a los 1400 °C.
- II. Cenizas intermedias, las cenizas donde su punto de fusión está entre los 1200 y 1400 °C
- III. Cenizas fusibles las de punto inferior a los 1200 °C.

Los óxidos de hierro son los principales responsables de una fusibilidad de las cenizas, por ello es necesario determinar la composición mineral de la ceniza por DRX, para inferir una posible fusibilidad temprana a menos de 1200 °C. En este sentido los óxidos de hierro (Fe₂O₃) para las dos muestras dieron un máximo de 7 y mínimo de 3wt% (Tabla 9). Por lo que no se espera que sean fusibles. Las cenizas de las subcuencas estudiadas (v, figura 24, tabla 9), alcanzaron una temperatura de fusibilidad mayor a 2800 °F (1538 °C), por lo que se consideran muy refractarias. Este resultado nos indica, que no ofrecen riesgo de contaminar con escorias los sistemas de calderas en las centrales termoeléctricas.

TABLA 9.- Resultados de la caracterización de la fusibilidad de las cenizas de las muestras estudiadas para las subcuencas de Sabinas, Adjuntas y Saltillo-Lampacitos.

En los resultados se observa que los ensayos siguieron la norma ASTM-D1857. Con resultados satisfactorios considerando la ceniza como refractaria.

Temperaturas de fusión de la ceniza (°F)	MUESTRA						METODO ASTM
	FRACCIÓN VI		ABRAHAM III		FRACCIÓN I		
	Oxidación	Reducción	Oxidación	Reducción	Oxidación	Reducción	
Inicial	2800+	2800+	2800+	2739+	2800+	2800+	D1857
Ablandamiento	2800+	2800+	2800+	2800+	2800+	2800+	
hemisférica	2800+	2800+	2800+	2800+	2800+	2800+	
Fluida	2800+	2800+	2800+	2800+	2800+	2800+	

7.4 PETROGRAFÍA ORGÁNICA

La caracterización petrográfica del carbón, permite sumar conocimiento sobre la ocurrencia de grupos macerales y el poder reflector de las vitrinitas en las subcuencas estudiadas, donde autores como Obregón-Andria y Muñoz-Loredo (1988), definieron para la Subcuenca de Sabinas una reflectancia máxima de 0.89 %Ro y para la Subcuenca de Saltillo-Lampacitos de 1.19 %Ro, mientras que Gentiz *et al.*, (2006) midieron para la Subcuenca de Sabinas, mínimos de 1.1 %Ro en carbones de mina subterránea a 180 m de profundidad y máximos de 1.26 %Ro en carbones de minas subterráneas a 300 m de profundidad.

En los resultados de los ensayos de petrografía orgánica realizados, se definió el poder reflector de la vitrinita para la Subcuenca de Adjuntas en 1.32 %Ro, Sabinas en 1.31% Ro y para la Subcuenca de Saltillo-Lampacitos de 1.21 %Ro (Tabla 10).

TABLA 10.- Análisis de petrografía orgánica con conteo maceral y distribuciones del poder reflector de la vitrinita. Ensayos realizados por microscopio petrográfico de polarización equipado para determinar el poder reflector de vitrinitas. El grupo maceral dominante es la vitrinita con un 73 vol% en las muestras analizadas.

Estudio de macerales		MUESTRA			METODO	
		FRACCIÓN VI	ABRAHAM III	FRACCIÓN I		
Índice Petrográfico						
Reflectancia Máxima	RoMax	1.39	1.28	1.40	ICCP (1998) ISO 7404-2 ISO 7404-3 ISO 7404-5	
Reflectancia Random	%Ro	1.31	1.21	1.32		
Desviación Estándar	s	0.06	0.06	0.06		
Distribución de vitrinitas						
V-12		9	11	8		
V-13		39	52	37		
V-14		49	34	53		
V-15		3	3	2		
Componentes reactivos wt%						
Vitrinita		72.80	73.40	73.30		
Fusinita reactiva		3.70	5.60	3.20		
Total de reactivos		76.50	79.00	76.50		
Componentes inertes wt%						
Semifusinita		7.50	11.20	6.60		
Fusinita		0.90	1.70	1.60		
Materia Mineral		15.10	8.10	15.30		
Total de inertes		23.50	21.00	23.50		

Como se mencionó anteriormente, los resultados del análisis petrográfico, asociado a los trabajos de Obregón-Andria y Muñoz-Loredo (1988) y Gentiz *et al.*, (2006), coinciden de manera precisa.

El carbón de la Formación Olmos de las Subcuencas de Sabinas es de origen húmico y está compuesto principalmente por el grupo maceral de la vitrinita (79%), seguido de fusinitas y semifusinitas (13%). Una muestra de los grupos macerales mayores del carbón de la Formación Olmos, resultado de la caracterización petrográfica de las muestras estudiadas, se puede observar en las microfotografías de la Figura 30, donde encontramos excelentes ejemplares de vitrinitas, inertinitas del tipo fusinitas y semifusinitas.

FIGURA 30.- Las microfotografías muestran dos grupos macerales principales para el carbón de la Formación Olmos en la Cuenca de Sabinas, dominado el grupo maceral de las vitrinitas (colodetrinita). En la microfotografía A, se observan microfracturas asociadas con inertinita (fusinita, semifusinita e inertodetrinita), mientras que la microfotografía B, se observa una Vitrinita (colotelinita) con 0.95 %Ro. El segundo grupo maceral observado, es del de las inertinitas del tipo fusinitas. En las microfotografías C y D, se pueden observar dos ejemplares de inertinitas tipo fusinitas capturadas por luz reflejada con un objetivo a emersión de aceite de 50x. Imagen cortesía del M en C. Genaro de la Rosa Rodríguez.

La materia orgánica del carbón objeto de estudio, alcanza durante su sepultamiento un grado medio de evolución de entre 1 y 1.4 %Ro. Estos valores de madurez de la materia orgánica, permite clasificar al carbón de la Formación Olmos de la Cuenca de Sabinas, como carbón bituminoso de medio volátil, coquizable o metalúrgico (Figura 31).

FIGURA 31.- Gráfica alternativa de la clasificación internacional de los carbones (v, ECE-UN, 1988). Los resultados de la petrografía orgánica, se indican con las barras de color lila y beige. Así, podemos situar al carbón de la Formación Olmos, como un carbón de rango medio (B), meta bituminoso, coquizable, de medio volátil.

Otro aspecto estudiado para el carbón de la Región Carbonífera, corresponde al origen de la ceniza, su relación con la materia orgánica y composición. Por ello coincidiendo con los estudios recientes, como el realizado por Gentzis *et al.*, (2006), se determina que la materia mineral en la matriz del carbón de la Formación Olmos para las Subcuencas de Sabinas consiste principalmente en arcillas, finamente dispersas o en forma de bandas finas y gruesas intercaladas dentro de fragmentos de vitrinita (Figura 32).

El cuarzo también está presente en el carbón en cantidades menores. En las microfotografías se puede observar en grandes nódulos, bandas delgadas y finamente dispersas intercaladas con los grupos macerales de vitrinita y bandas gruesas intercaladas con los sub-grupos de Telocolinita.

FIGURA 32.- Microfotografías de los diferentes modos de ocurrencia de la materia mineral en el carbón de la Formación Olmos (tomado de Gentsis *et al.*, 2006). En la microfotografía 32A, se observan finas bandas de caolinita intercaladas con las vitrinitas y claramente se puede identificar grandes nódulos de caolinita como matriz de la materia mineral en el carbón. En la microfotografía 32B, se observa grandes bandas de caolinita intercaladas con telocollinitas.

7.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Los ensayos que se realizaron por DRX por el Laboratorio de Microscopia Electrónica y DRX del ININ-SENER, utilizando un equipo Bruker® D8 Discover DRX, para la identificación y cuantificación de fases de cinco muestras de cenizas volantes y cenizas de fondo de la tercera etapa de muestreo, definiendo que la fase mineral más abundante es el cuarzo (SiO_2). Estos estudios se realizaron con el objetivo de identificar las fases minerales que apoyen el objetivo de evaluar la concentración de REEs y elementos estratégicos como el litio en las cenizas volantes en la central termoeléctrica de la CFE de Nava, Coahuila (Figura 33).

FIGURA 33.- Difractograma espacial de cinco muestras de ceniza analizadas por DRX. En este estudio, se utilizó una lectura de datos por cámaras de T y P variables, para definir las transiciones de fase y el estudio de las disoluciones sólidas presentes en las cenizas analizadas. Aquí se observa claramente como el cuarzo es la fase mineral más abundante.

Los resultados mostrados en la figura 33, concuerdan con los análisis semicuantitativos del tonstein de la Formación Olmos para la Subcuenca de Sabinas, realizados por Gentzis *et al.*, (2006), donde cuantificaron la proporción del contenido mineral de la ceniza, definiendo que la matriz tiene 61% de cuarzo, muy similar a nuestro estudio, 19 % de feldespato albita, 11% de caolinita, 7 % de esmectita, y un 2% de monóxido de titanio (TiO) (Figura 34).

FIGURA 34.- Imagen del tonstein de la Formación Olmos para la Subcuenca de Sabinas. En la imagen A, se muestra claramente cómo tiene un espesor de 5.5 cm, con una capa superior de carbón de muy baja ceniza, apenas del 9.2%, mientras que el tonstein tiene una concentración mineral de 75%. La imagen B, representa el difractograma del tonstein, donde la abundancia del cuarzo es clara. Tomado de Gentiz, *et al.*, (2005).

Los resultados DRX de cenizas volantes y de fondo colectadas para este trabajo, en relación con los estudios previos publicados (*v.* Gentiz *et al.*, 2005, 2006), coinciden en que el carbón de las Subcuencas de la Región Carbonífera, mantienen una concentración similar de minerales en su matriz, destacando el mineral de cuarzo como el más abundante. Así como una concentración de 75% de cenizas en el tonstein, infiriendo que sea este el principal proveedor de REEs y elementos estratégicos para la Formación Olmos.

7.6 ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA y ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

Como se mencionó en la sección 7.1, la etapa de muestreo consistió en tres momentos, y durante el segundo momento, se trabajó en la producción de cenizas representativas de la producción de carbón de mina de la Región Carbonífera. Estas muestras colectadas se analizaron por dos técnicas (ICP-OES e ICP-MS) para una adecuada determinación de la

concentración de REEs y litio, obteniendo resultados alentadores que aportaron datos importantes para la investigación, como la concentración de 80 a 95 ppm de litio y una concentración importante de Cerio, Lantano, Neodimio e Ytrio (Tabla 11), que nos permitirán discutir la existencia de REEs y litio en cenizas de carbón. El laboratorio responsable de esta caracterización fue Activation Laboratories LTD., de Ontario Canadá.

TABLA 11.- Resultados de la presencia de RREs en cenizas de carbón de la Cuenca de Sabinas, recolectadas en el laboratorio del CIGA- UAdeC en la segunda etapa de muestreo. La tabla incluye al litio, como un elemento altamente estratégico a nivel global, con una concentración mínima de 80 y máxima de 95 ppm, lo que nos permite inferir una riqueza adecuada para establecer estrategias de explotación y concentración industrial. La tabla indica que las REEs de mayor concentración son el Cerio (Ce), Lantano (La), Neodimio (Nd) e Ytrio (Y).

Elemento	Li	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Y	Sc
Unidad de medida	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Muestra																	
M1-BEN	80	35.2	71.6	8.1	29.9	5.5	1.24	5.7	0.9	5	0.9	2.7	0.4	2.5	0.4	26.8	12
M5-BEN	95	44.3	91.1	10.2	36.8	6.6	1.33	6.2	1	6.1	1.2	3.8	0.5	3.6	0.6	38.1	13

Simultáneamente, se practicó un análisis ICP-MS a las muestras de la primera etapa de muestreo. La caracterización corrió a cargo del laboratorio Standar Laboratories Inc., siguiendo la norma ASTM D6349, para establecer la distribución de grupos minerales en la matriz de ceniza del carbón. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 12, observando la existencia de una correlación entre las distintas técnicas, al determinar que el cuarzo es el mineral más abundante en la matriz mineral de carbón de la Formación Olmos, seguido del óxido de aluminio.

TABLA 12.- Identificación de los grupos minerales de la ceniza de carbón por la técnica ICP-MS, siguiendo el método ASTM D6349. Los resultados muestran una clara concentración de óxidos de silicio y aluminio coincidentes con los resultados de la técnica de caracterización por DRX practicadas en este trabajo. Las muestras caracterizadas corresponden a la primera etapa de muestreo.

Análisis Mineral de cenizas (wt%)		MUESTRA			METODO ASTM
		FRACCIÓN VI	ABRAHAM III	FRACCIÓN I	
Óxido de silicio	SiO ₂	59.19	61.71	57.67	D6349
Óxido de aluminio	Al ₂ O ₃	31.4	26.26	31.22	
Óxido de hierro	Fe ₂ O ₃	3.04	7.11	3.57	
Óxido de calcio	CaO	1.94	0.53	1.65	
Óxido de magnesio	MgO	0.81	1.08	0.71	
Óxido de potasio	K ₂ O	0.75	0.25	0.74	
Óxido de sodio	Na ₂ O	0.40	0.08	0.34	
Dióxido de titanio	TiO ₂	0.93	1.70	1.00	
Pentóxido de fosforo	P ₂ O ₅	0.02	0.02	0.15	
Dióxido de manganeso	MnO ₂	0.02	0.01	0.02	
Óxido de bario	BaO	0.03	0.11	0.03	
Óxido de estroncio	SrO	0.02	0.01	0.02	
Trióxido de azufre	SO ₃	0.96	0.49	0.85	
wt% determinado		99.51	99.36	97.97	
wt% no determinado		2.03			

Los resultados fueron ordenados de mayor a menor concentración, para establecer una correlación con los estudios por microscopía petrográfica presentados en las figuras 30, 32 y los estudios DRX realizados a las cenizas volantes y de fondo de la central termoeléctrica Carbón II de CFE mostrados en la figura 33.

7.7 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

El estudio MEB, para las muestras de cenizas volantes y cenizas de fondo de la tercera etapa de muestreo, dieron como resultado al igual que los resultados mostrados en la tabla 12 para el carbón de la primera etapa de muestreo, una concentración mayor de mineral de cuarzo seguido de alúmina (Figura 35). Estos resultados se agregan como parte del estudio integral de caracterización de la matriz de las cenizas del carbón de la Formación Olmos.

FIGURA 35.- Caracterización EDS por microscopía MEB (A), realizado en el Laboratorio MEB del ININ- SENER, permitió apreciar la presencia de Al, Si, Ca y Fe como principales componentes de la ceniza. La micrografía observada a X200 aumentos (B), exhibe una morfología no uniforme, propia de los granos de cenizas volantes, con diámetro de 1 a 200 μm . Por su dimensión y porosidad aparente se definen como granos ligeros y friables.

7.8 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

Como una excelente herramienta para un estudio geoquímico y para cumplir con mayor precisión los objetivos de esta investigación, se ensayaron por AAN las muestras de la fase tres del muestreo, que permite establecer, en primer lugar, que las muestras presentan homogeneidad en su composición, lo que queda comprobado por la recurrente ocurrencia

de elementos principales de REEs (La, Ce) reportados en este trabajo (v, Tabla 11).

En la gráfica mostrada en la figura 36, se aprecian tres grupos de REEs; el grupo A, corresponde al Neodimio (Nd) con una concentración media de 70 ppm. El grupo B, corresponde al Cerio (Ce) con una concentración media de 90 ppm y el grupo C, corresponde al Lantano (La) con una concentración media de 50 ppm.

En la misma gráfica se aprecian dos elementos menores, el Escandio (Sc) y el Cobalto (Co), ambos con una concentración media de 19 ppm. Esta concentración permite establecer que los cambios en la temperatura de combustión del carbón de 750 °C en laboratorio contra los 1250 °C de una caldera en la central eléctrica, influye directamente en la matriz del mineral, y esto permite una disolución de otros elementos que están encapsulados en cristales insolubles, dando como resultado la aparición de nuevos complejos minerales de menor concentración.

FIGURA 36.- Gráfica de concentración de REEs en las muestras de la etapa tres de muestreo, ubicando al Ce, Nd y La cómo los elementos de REEs con mayor concentración en las cenizas volantes y de fondo de la central termoeléctrica de la CFE de Nava, Coahuila. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica del ININ- SENER.

Es importante acentuar, que en las tres fases de muestreo se aseguraron muestras de distintas áreas de las Subcuencas de la Región Carbonífera, donde se observa que no existe una variabilidad en la composición geoquímica del conjunto de muestras caracterizadas. Esto permite inferir que la composición geoquímica del carbón de la Cuenca de Sabinas es homogénea y que la metodología por AAN es efectiva para la determinación de la ocurrencia de elementos estratégicos, en particular de REEs.

En suma, los análisis por activación neutrónica coinciden con los otros análisis, sugiriendo diversas posibilidades para la cuantificación de elementos estratégicos presentes en las cenizas de carbón estudiadas.

8.- DISCUSIONES

Como se anticipó en los antecedentes, la concentración de REEs en la matriz mineral del carbón, es común en distintas cuencas del mundo y en la Cuenca carbonífera de Coahuila no fue la excepción. Con esta evidencia, se estableció como objetivo, definir la existencia y distribución de REEs y elementos estratégicos en el carbón de la Cuenca de Sabinas. Este objetivo, a la fecha, no se había abordado con la precisión y técnicas que se muestran en este manuscrito. Por ello este trabajo se centró en la colección y caracterización de muestras representativas de la cuenca carbonífera de Coahuila, específicamente para establecer la pertinencia de evaluar los minerales in-situ en cenizas del carbón y ser considerados como materia prima, para la producción de REEs y litio, postulando así una nueva cadena de valor, planteada para la Región Carbonífera, que diversifique la económica del norte del estado de Coahuila, considerando el desarrollo y permanencia de la industria eléctrica y siderometalúrgica, ya que existen reservas de carbón del orden de 1100 a 1232 Mt, así como una genuina vocación minera, recursos humanos y capacidad operativa, para desarrollar la minería por los próximos 100 años.

El carbón de la Formación Olmos en la Subcuenca de Sabinas, alberga reservas de carbón de rango medio, meta bituminoso, coquizable de medio volátil (según sus características físicas, geoquímicas y petrográfica de %Ro 1 a 1.3), apto para la producción de coque de fundición (índice de hinchamiento de 6.5 FSI), así como de su concentración de ceniza del 28 al 32%, y un contenido medio de azufre del 1%. El contenido de ceniza en el carbón de mina puede ser reducido por medios mecánicos, así también él contendió de azufre. Este proceso mecánico ofrece mayor calidad en el coque de fundición de hierro, necesaria para la industria siderúrgica, ya que altos contenidos de azufre en el carbón coque provocan una disminución en la calidad del acero, pues facilita la iniciación de grietas de fatiga, cuando el azufre combinado con manganeso forma inclusiones de sulfuro de manganeso (MnS), de menor dureza que la matriz del acero. Por ello, la materia prima para la producción del coque, debe tener una concentración menor al 1% de azufre.

El carbón caracterizado está dentro de los límites de concentración de azufre tanto para la producción de energía eléctrica como para la producción de carbón coque, teniendo una buena evaluación para seguir su producción y consumo.

Uno de los grandes retos del coque mexicano, será la disminución de la concentración de azufre apoyándose en nueva tecnología sustentable, para integrar a los circuitos de alimentación de carbón de las plantas lavadoras, sistemas de limpieza amigables con el medio ambiente basados en densidad atómica RX y toberas neumáticas, para la separación carbón/ceniza. Esta tecnología ofrece la capacidad de eliminar fragmentos de roca pequeños, controlando de manera sustentable, la ceniza que ingresa a la planta lavadora y reduciendo costos de operación.

Discutiendo el origen de las REEs de la Formación Olmos, con los resultados de esta investigación y la hipótesis de Gentiz *et al.*, (2006), podemos establecer que los minerales que contienen las REEs, hayan llegado a la Cuenca de Sabinas por dos vías, I) por cenizas aerotransportadas por el viento, producto de erupciones volcánicas y II) los minerales de granos más pesados, tendrían un origen detrítico erosionándose a partir de rocas clásticas del sistema de cuencas y sierras locales, siendo transportados a la cuenca por el flujo del agua. Paralelamente, al establecer Gentiz *et al.*, (2006), que el tonstein contiene circón ($ZrSiO_4$), apatita y monacita, que están presentes en entornos volcánicos, se infiere de origen volcánico las REEs en el carbón.

Las concentraciones más abundantes de tierras raras: corresponde al Cerio (Ce), Lantano (La), Neodimio (Nd) e Ytrio (Y). Otro elemento abundante en las cenizas y que forma parte de los objetivos de este trabajo es el litio, el cual tiene una concentración entre 80 a 95 ppm.

El consumo de carbón en las dos centrales termoeléctricas de CFE en Coahuila, oscila en las 12 Mt anuales, y la concentración de ceniza del orden del 30%, refleja que cada año las dos centrales generan 3 Mt de ceniza que hoy son un pasivo ambiental, inerte y sin aprovechamiento alguno. Estas cenizas podrían considerarse como subproductos industriales, para la refinación de metales estratégicos (Me) y REEs. De acuerdo con Zang y Honaker (2020), que proponen la co-extracción por lixiviación de REEs y metales estratégicos, a una temperatura de calcinación de 750 °C, donde la materia mineral (ceniza) alcanza la temperatura ideal para romper los cristales más pesados permitiendo una lixiviación efectiva, si consideramos que la temperatura de la caldera al ser de 1250 °C asegura la calcinación de toda la matriz mineral, permitiendo una lixiviación efectiva.

Si asumimos que, las dos centrales eléctricas de Coahuila han producido ceniza a razón de 3 Mt anuales por los últimos treinta años, calculamos

entrega rápidamente un volumen de ceniza del orden de 90 Mt, almacenada en las centrales eléctricas de CFE en Nava Coahuila, lo que nos permite asumir la existencia de materia prima suficiente para la operación de una primera planta de lixiviación de REEs y litio.

Las concentraciones de la REEs y litio en las cenizas de carbón: Neodimio (Nd) concentración media de 70 ppm; Cerio (Ce), concentración media de 90 ppm; Lantano (La) concentración media de 50 ppm; litio concentración estimada entre 80 a 95 ppm, y un volumen de reservas de ceniza del orden de 90 Mt. Se pueden establecer reservas de REEs y la posible producción anual, utilizando la conversión de 1 ppm = 1 g/t, lo siguiente (Tabla13).

TABLA 13.- Estimación del volumen de REEs y litio en las cenizas acumuladas en las centrales eléctricas de Coahuila en los últimos treinta años. En la columna de producción anual, se estima la cantidad en toneladas por cada elemento, sumando una reserva de REEs de 19 kt y 8550 t de litio.

Elemento	Categoría	ppm	Reservas (t)	Producción Anual (t)
Nd	REEs	70	6300	210
Ce	REEs	90	8100	270
La	REEs	50	4500	150
Li	Me	95	8550	285

La producción de óxidos de REEs para el año 2022, puso a China en primer lugar con 210 kt y a Rusia en último con 2.6 kt (Figura 37). Si inferimos únicamente las reservas de REEs de México, contenidas en las 1232 Mt de reservas de carbón que tiene la Región Carbonífera en las Subcuencas (Duran-Miramontes y Chairez-Blanco, 1993), nos permite establecer de acuerdo con los resultados de los ensayos por AAN (figura 36), que las reservas de REEs serían del orden de 392 kt (Tabla 14), y las reservas de litio que dieron como resultado 95 ppm, aportarían 117 kt.

FIGURA 37.- La imagen muestra la estadística, de los países líderes en la producción de tierras raras en 2022. China tuvo una producción minera de unas 210 kt métricas de óxido de REEs. En 2022, China es el mayor productor mundial de REEs con un amplio margen, seguido de Estados Unidos con 43 kt. Cabe destacar, que las REEs ocupan un lugar relevante dentro de los denominados minerales estratégicos (v, Fernández, 2023).

TABLA 14.- Primer escenario de la relación de REEs en las cenizas de carbón extrapolado a las reservas de las Subcuencas de la Región Carbonífera. Datos graficados en la figura 36.

REEs	ppm	RESERVAS (t)
ESCANDIO Sc	15.21	18736
EUROPIO Eu	1.45	1784
TERBIO Tb	1.32	1624
NEODIMIO Nd	77.80	95855
ITERBIO Yb	4.96	6108
LUTECIO Lu	2.20	2715
CERIO Ce	92.71	114224
TORIO Th	23.22	28612
URANIO U	26.69	32880
LANTANO La	54.83	67555
DISPROSIO Dy	8.03	9898
SAMARIO Sm	9.57	11788

Este indicador se puede comparar con las reservas internacionales de óxidos de REEs (Figura 38), y sorprendería ver que tendríamos solo en

las cenizas de carbón de las reservas de las Subcuencas de Coahuila, la mitad de las reservas de Sudáfrica.

FIGURA 38.- Ranking de países con mayores reservas de óxidos de tierras raras en 2021, expresadas en miles de toneladas. Tomado de Azurza-Neyra (2023).

Los países tecnológicamente desarrollados se están preparando para la transición energética, hacia un mundo donde las REEs y el litio, se usarán en la manufactura de dispositivos y baterías para almacenar energía y así alternar con los combustibles fósiles hacia el año 2030. Declaraciones al respecto como la del comisionado Thierry Breton (2022; Comisión Europea), muestran una clara estrategia geopolítica por el control de las REEs y el Lito (v, Choudhary et al., 2022). Estos elementos estratégicos será la nueva moneda de cambio entre los países más globalizados, donde México apenas se está preparando para un evento de esas dimensiones.

Este trabajo presenta una propuesta que reduzca el rezago tecnológico y el cómo integrar los circuitos industriales en una cadena de valor que permita explotar al máximo los recursos minerales, que les permitan a las autoridades establecer metas de corto mediano y largo plazo, para contar con los elementos estratégicos necesarios con vísperas en la competencia y demanda de elementos estratégicos a nivel internacional.

Los resultados muestran que los pasivos ambientales y el carbón aún en el subsuelo, pueden darle un nuevo giro geopolítico al país, como sucedió a finales del siglo XIX, con el carbón ante la Revolución Industrial y la demanda de vapor en la industria global. Ahora la ciencia está dedicada a lograr incrementar la concentración de REEs y litio en todos los rincones del planeta, donde haya reservas importantes. Pero aquí en la Región

Carbonífera, de Coahuila, las reservas están acumuladas en pasivos ambientales de cenizas de carbón calcinadas a 1250 °C.

Analizando todo lo anterior, podemos asumir la pertinencia de continuar la investigación y experimentar con modelos de lixiviación a escala de laboratorio, para adaptarlos a las condiciones de las cenizas volantes estudiadas, adaptando tecnologías de frontera, sustentables y amigables con el medio ambiente, que permitan agregar a la cadena de valor del carbón, una refinería de REEs por lixiviación, que impacte en cuatro vértices: el primero, eliminar los pasivos ambientales de cenizas volantes y de fondo: el segundo, concentrar REEs y elementos estratégicos para la industria nacional: el tercero, dar viabilidad a la industria del litio en México, con un recurso que ya está calcinado y en la superficie: y el cuarto el hacer de la industria termoeléctrica una industria circular, autofinanciable con las reservas de REEs y litio, que aportarían a la instalación y operación estaciones de captación de gases y partículas PM10 y PM2.5.

México aún está en vías de desarrollo para hacer una integración tecnológica y circular para el carbón, por ello se considera la oportunidad de darle a la riqueza del carbón los medios y la justificación tecnológica, para crear una nueva cadena de valor, acorde a los tiempos venideros.

9.- CONCLUSIONES

Al norte de la república mexicana, se ubica la cuenca carbonífera de Coahuila, conocida por sus ricos yacimientos de carbón coquizable, que permitió desde finales del siglo XIX y principios del XX, desarrollar los ferrocarriles y la industria naciente del país, abasteciendo las necesidades de combustible para la generación de vapor, así como carbón para la industria siderúrgica y centrales eléctricas del norte de México.

Desde hace décadas, la falta de una integración tecnológica y circular para el carbón de Coahuila, estimulo la aparición de un mercado mayoritario y minoritario del carbón en forma de un oligopsonio, establecido por un mercado exclusivo para dos megaempresas (AHMSA y CFE), provocando una situación de competencia imperfecta del mercado del carbón, donde los únicos dos demandantes del energético, son los que mantienen el control y el poder sobre los precios y la producción anual de carbón, lo que ha provocado las recurrentes crisis de la minería del carbón de Coahuila.

Para dar pertinencia a la industria extractiva del carbón en Coahuila, se concluye que técnicamente es factible si consideramos los siguientes aspectos, en principio que las reservas de carbón de la Región Carbonífera de Coahuila, se estiman del orden de 1232 Mt, garantizando estas, la producción de carbón por más de un siglo, seguido de la integración de circuitos carboquímicos así como centrales eléctricas y cementeras consumidoras para una necesaria explotación de su máximo potencial, seguido de la refinación de las REEs (Neodimio; Cerio; Lantano) y litio contenidos en su matriz mineral.

Otro aspecto necesario será el que la explotación de carbón sea operada por sistemas extractivos de alta tecnología y administrada por personal profesional altamente calificado, en estricto apego a las disposiciones legales, ambientales y laborales, donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno se complementen de manera eficiente en beneficio de los sectores involucrados.

Está claro que la industria eléctrica de cero emisiones es intermitente, por ello el reto se enfoca en el poder desarrollar una industria del carbón y termoeléctrica en un circuito cerrado que no genere emisiones ni contaminantes, donde los residuos tengan valor agregado y sean precursores de nuevos bienes minerales y energéticos, lo que daría viabilidad a la industria en su conjunto, así como una nueva oportunidad

de desarrollo de las vocaciones de la Región Carbonífera y aceptación social de la nueva industria circular del carbón.

El carbón de Coahuila, posee la capacidad de participar activamente en los sectores primario y secundario de la industria nacional, si se construyen políticas y condiciones de mercado, que permitan el aprovechamiento del carbón de baja ceniza para la industria carboquímica del coque y subproductos, así como del carbón de alta ceniza, para la generación de energía eléctrica e industria cementera, y del aprovechamiento de los residuos de cenizas volantes y de fondo de las centrales termoeléctricas de la CFE, para refinar REEs y litio. Los resultados mostrados en este documento indican que las REEs contenidas en las reservas de carbón de la Subcuenca Carbonífera de Coahuila, podrían alcanzar las 392 kt y 117 kt de litio. Estos resultados nos permiten establecer la pertinencia financiera de la nueva cadena de valor, que podría apuntalarse inicialmente, con las más de 19 kt de REEs y 8550 t de litio contenidas en las cenizas de carbón almacenadas en los últimos treinta años en las dos centrales eléctricas de Coahuila.

La nueva cadena de valor, provocaría un impacto positivo de largo plazo, al generar desarrollo regional, con la demanda de profesionales de alto valor agregado, así como bienes y servicios para la nueva industria circular del carbón, impulsando el cierre de brechas sociales y priorizando el desarrollo y disminución de la fuga de capital, que permitan estimular el crecimiento de los sectores nacionales hacia nuevos retos industriales para México.

El escenario mundial y las condiciones regionales, obligan a considerar un nuevo y oportuno giro al uso del carbón con la construcción de la nueva minería de carbón del siglo XXI en México, aplicando las nuevas tecnologías para aprovechar todo el potencial del carbón, produciendo materias primas de alto valor agregado, haciendo rentable la minería del carbón y provocando el desarrollo de nuevas empresas nacionales.

La evolución histórica de la minería del carbón a nivel global, justifica la pertinencia de una nueva cadena de valor, socialmente responsable, sustentable, sostenible y amigable con el medio ambiente, aprovechando el total de los elementos que integran la matriz del carbón.

Finalmente, los resultados y conclusiones, permiten proponer la reactivación de la industria extractiva del carbón en Coahuila, basada en el aprovechamiento integral del máximo potencial del carbón y de su matriz mineral por lixiviación de REEs y litio.

10.- REFERENCIAS

- Alpern, B.** "Classification pétrographique des constituants organiques fossiles des roches sédimentaires". *Revue de l'Institut Français du Pétrole*. v25(11): pp 1233-1265. (1970).
- Alpern, B.** (1984). "Pétrographie des charbons et gazéification in situ". *Bulletin de la Société Géologique de France*. S7-XXVI (5): pp 739-756.
<https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XXVI.5.739>
- Alpern, B. y Lemos de Sousa, M.J.** (1970). "Sur le pouvoir réflecteur de la vitrinite et de la fusinite des houilles". *Compte Rendu de l'Académie des Sciences*, v271: pp 956-959.
- Anderson, T.H., y Schmidt, V.A.** (1983). "The evolution of Middle America and the Gulf of Mexico-Caribbean region during Mesozoic time". *Geological Society of America Bulletin*, v94(8): pp 941-966. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1983\)94<941:TEOMAA>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94<941:TEOMAA>2.0.CO;2)
- ASTM D1857.** "Standard Test Method for Fusibility of Coal and Coke Ash". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. DOI: https://doi.org/10.1520/D1857_D1857M-18
- ASTM D2492.** "Standard Test Method for Forms of Sulfur in Coal". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania.
- ASTM D3172.** "Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D3172-13R21E01>
- ASTM D3173.** "Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. https://doi.org/10.1520/D3173_D3173M-17A
- ASTM D3174.** "Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D3174-12R18E01>
- ASTM D3175.** "Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D3175-20>
- ASTM D3176.** "Standard Practice for Ultimate Analysis of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D3176-15>
- ASTM D3177.** "Standard Test Methods for Total Sulfur in the Analysis Sample of coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania.
- ASTM D3178.** "Standard Test Methods for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania.
- ASTM D3179.** "Standard Test Methods for Nitrogen in the Analysis Sample of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania.
- ASTM D4239.** "Standard Test Methods for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High Temperature Tube Furnace Combustion Methods". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D4239-18E01>
- ASTM D5142.** "Proximate Analysis of the Analysis Sample of Coal and Coke by Instrumental Procedures". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania.

- ASTM D5373.** "Standard Test Methods for Determination of Carbon, Hydrogen and Nitrogen in Analysis Samples of Coal and Carbon in Analysis Samples of Coal and Coke". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D5373-21>
- ASTM D5865.** "Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke. Annual Book of Standards". v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania, USA. https://doi.org/10.1520/D5865_D5865M-19
- ASTM D6349.** "Standard Test Method for Determination of Major and Minor Elements in Coal, Coke, and Solid Residues from Combustion of Coal and Coke by Inductively Coupled Plasma—Atomic Emission Spectrometry". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D6349-21>
- ASTM D720.** "Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal". Annual Book of Standards, v05.06. *ASTM International*, West Conshohocken, Pennsylvania. <https://doi.org/10.1520/D0720-91R10>
- Benavidez-Rojas, M.** (2016). "Estudio de colectores para lavado de carbón coquizable". Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrial Extractivas, Departamento de Ingeniería Química Petrolera, *Instituto Politécnico Nacional*. Tesis Ingeniería. 69 p. México.
- Camacho-Ortegón, L.F.; Camacho-Guerra, L.F.; Enciso-Cárdenas, J.J.; Bueno-Tokunaga, A.** (2020). "La diversificación sostenible del mercado de carbón del Estado de Coahuila por generación de valor agregado; una oportunidad para la minería de la Subcuenca de Sabinas". *GEOMIMET*, XLVII (346): pp 7-15.
- Cardenas -Zardoni, H., Muller Rodriguez, F. R., Segura, G.** (2013). "Cultura del Carbón". Facultad de Economía, *Universidad Autónoma de Coahuila*, Saltillo, Coahuila. 250 p.
- Charleston, S.** (1981). "A summary of the structural geology and tectonics of the State of Coahuila, México, In: Schmidt, C. I. and Katz S. B. (eds)., Lower cretaceous stratigraphy and structure, northern México: *West Texas Geological Society Field Trip Guidebook*, Publication 81-74: pp 28-36.
- Chávez-Cabello, G.** (2005). "Deformación y Magmatismo Cenozoico en el Sur de la Cuenca de Sabinas, Coahuila, México". Tesis de Doctorado, Centro de Geociencias, *Universidad Nacional Autónoma de México*, Juriquilla, Qro. México, 312 p.
- Chávez-Cabello, G., Aranda-Gómez, J.J., Molina-Garza, R.S., et al.** (2005). "La Falla San Marcos: una estructura jurásica de basamento multirreactivada del noreste de México". *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, Tomo LVII, Num. 1: pp 27-52. <http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2005v57n1a2>
- Chirayil, C. J.; Abraham, J.; Mishra, R. K.; George, S. C.; Thomas, S.** (2017). "Chapter 1 - Instrumental Techniques for the Characterization of Nanoparticles". In: Thomas, S., Thomas, R., Zachariah, A. K. and Mishra, R. K. (eds). *Thermal and Rheological Measurement Techniques for Nanomaterials Characterization*, Second Edition. *Elsevier*, Amsterdam, Netherlands. pp 1-36. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46139-9.01002-1>
- Choudhary, A.K.S., Kumar, S. & Maity, S. A.** (2022). "Review on mineralogical speciation, global occurrence and distribution of rare earths and Yttrium (REY) in coal ash". *J Earth Syst Sci*, v131, pp 188. <https://doi.org/10.1007/s12040-022-01913-1>
- Clark, G., y Jacks, D.** (2007). "Coal and the Industrial Revolution 1700-1869". *European Review of Economic History*, v11(1): pp 39-72. <http://www.jstor.org/stable/41378456>
- Corona-Esquivel, R., Tritlla, J., Benavides-Muñoz M.E., Piedad-Sánchez, N., y Ferrusquilla-Villafranca, I.** (2006). "Geología, estructura y composición de los

- principales yacimientos de carbón mineral en México". *Boletín de La Sociedad Geológica Mexicana*, Volumen Conmemorativo Del Centenario, Tomo 58, p. 141-160. <http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2006v58n1a5>
- Da Costa Nunes, J. M.** (2002). "Pennsylvania's Anthracite Mines and Miners: A Portrait of the Industry in America Art, c. 1860-1940". *The Journal of the Society for Industrial Archeology*, v28(1): pp 11-32. <http://www.jstor.org/stable/40947141>
- Dai, S., Li, D., Chou, C-L., Zhao, L., Zhang, Y., Ren, D., Ma, Y., Sun, Y.** (2008). "Mineralogy and geochemistry of boehmite-rich coals: New insights from the Haerwusu Surface Mine, Jungar Coalfield, Inner Mongolia, China". *International Journal of Coal Geology*, v74(3-4), pp 185-202. <https://doi.org/10.1016/j.coal.2008.01.001>
- Dai, S., y Finkelman, R.B.** (2018). "Coal as a promising source of critical elements: Progress and future prospects". *International Journal of Coal Geology*, v186, pp 155-164, <https://doi.org/10.1016/j.coal.2017.06.005>
- Dai, S., Jiang, Y., Ward, C.R., Gu, L., Seredin, V.V., Liu, H., Zhou, D., Wang, X., Sun, Y., Zou, J., y Ren, D.** (2012). "Mineralogical and geochemical compositions of the coal in the Guanbanwusu Mine, Inner Mongolia, China: Further evidence for the existence of an Al (Ga and REE) ore deposit in the Jungar Coalfield". *International Journal of Coal Geology*, v98, pp 10-40, <https://doi.org/10.1016/j.coal.2012.03.003>
- De Cardona, A.** (1892). "De México a Chicago y Nueva York". *Imprenta de Moss Engraving. Co.*, New York, U.S.A., 532 p.
- Deane, P.** (1979). "The First Industrial Revolution". *Cambridge University Press*. Second edition, 307 p.
- Duran-Miramontes, H. y Chairez-Blanco, J.** (1993). "Exploración e inventario minero por carbón en la Región Carbonífera de Coahuila", *Memorias de la XX Convención de la AIMMGM*, Acapulco Gro. México.
- ECE-UN** (1998). "International Classification of in-Seam Coals", *Economic Commission for Europe Committee on Sustainable Energy. United Nations*, New York and Geneva, 1998, ENERGY/1998/19, 42 p. https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/coal/1998_International_Classification_of_In-Seam_Coals_January_1998.pdf
- Edison, T. A.** (1881). "Utilizing Electricity as a Motive Power". Menlo Park, New Jersey, Assignor to the Edison Electric Light Company, of New York, N. Y., U.S Patent 248,435. *United States Patent Office*. Oct. 18, 1881. 4 p. <https://www.edisonmuckers.org/wp-content/uploads/2012/06/00248435.pdf>
- Eguiluz de Antuñano, S.** (2001). "Geologic Evolution and Gas Resources of the Sabinas Basin in Northeast Mexico". *AAPG, Memoir v 75*: pp 241 - 270. <https://doi.org/10.1306/M75768C10>
- Eguiluz de Antuñano, S.** (2007). "Exploración petrolera cuantitativa, ejemplos y resultados de los estudios de plays en la Cuenca de Sabinas Coahuila, México". *Revista Geociencia, Servicio Geológico Mexicano*, Año 1, N° 1: pp 9-36. http://www.sgm.gob.mx/pdfs/geociencia/ABRIL_mini.pdf
- Emery, D. y Robinson, A.** (1993). "Inorganic Geochemistry: Applications to Petroleum Geology". *Blackwell Scientific Publications*, Oxford, London, 254 p. ISBN 0-632-03433-5
- Flores-Espinoza, E.** (1989). "Stratigraphy and sedimentology of Upper Cretaceous terrigenous Rocks and coal of the Sabinas-Monclova area, Northern Mexico". Tesis de Doctorado. *Universidad de Austin y Texas*, San Antonio Tx. U.S.A., 315 p.
- Flores-Galicia, E.** (1988). "Geología y reservas de los yacimientos de carbón en la República Mexicana". In Salas, G. ed., *Geología Económica de México*. Fondo de Cultura Económica. México, pp 175-217. ISBN: 9681628772

- Flores-Galicia, E., Gomez-Landeta, F., Brizuela-Venegas, L.** (1983). "Síntesis de Resultados Obtenidos en la Exploración del Distrito Carbonífero de Coahuila durante el Programa Nacional de Exploración por Reservas de Carbón". *Consejo de Recursos Minerales*, Archivo Técnico 050156. Monclova, Coahuila, abril 1983. 40 p.
- Flores-Morales, R.** (1993). "San Felipe y el Hondo, cuna de la Región Carbonífera". *Abastecedora de Coahuila, México*. 75 p.
- Gentzis, T.; Murray, K. y Klinger, R.** (2005). "Coal Mine Methane in the Sabinas Sub-Basin, Mexico". *Gussow Conference*, Canmore, AB, Canada.
- Gentzis, T.; Murray, K. Klinger, R.; Santillan, M.** (2006). "Horizontal degasification and characterization of coals in the Sabinas Sub-basin, Mexico: implications for CBM production". *Bulletin of Canadian Petroleum Geology*, 54(3); pp 221-237
<https://doi.org/10.2113/gscpgbull.54.3.221>
- Goldhammer R.K.** (1999). "Mesozoic sequence stratigraphy and paleogeographic evolution of northeast Mexico". In: Bartolini, C., Wilson, J.L., Lawton, T.F. (eds). Mesozoic sedimentary and Tectonic History of North-Central Mexico. *Geol Soc Am Spec Paper*, Boulder 340: pp 1-58.
- Greb, S.F., Eble, C.F., y Hower, J.C.** (1999). "Depositional history of the Fire Clay coal bed (Late Duckmantian), Eastern Kentucky, USA". *International Journal of Coal Geology*. v40, pp 255-280. [https://doi.org/10.1016/S0166-5162\(99\)00004-X](https://doi.org/10.1016/S0166-5162(99)00004-X)
- Gupta, T., Nawab, A., y Honaker, R.** (2023). "Optimizing calcination of coal by-products for maximizing REE leaching recovery and minimizing Al, Ca, and Fe contamination". *Journal of Rare Earths*, In Press, Journal Pre-proof.
<https://doi.org/10.1016/j.jre.2023.08.004>
- Horn, J.** (2007). "The Industrial Revolution: milestones in business history". *Greenwood Press*. Westport, Connecticut London. First Published. 167 p.
https://archive.org/details/industrialrevolu0000horn_m7n1/page/n7/mode/2up?view=theater
- Hower, J.C., Ruppert, L.F., y Eble, C.F.** (1999). "Lanthanide, yttrium, and zirconium anomalies in the Fire Clay coal bed, Eastern Kentucky". *International Journal of Coal Geology*, 39 (1-3), pp 141-153. [https://doi.org/10.1016/S0166-5162\(98\)00043-3](https://doi.org/10.1016/S0166-5162(98)00043-3).
- ICCP.** (1998). "The new vitrinite classification, International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP System 1994)". *Fuel*, v77; pp 349-58.
- Imlay, R.W.** (1936). "Evolution of the Coahuila Peninsula, Mexico, Part IV, Geology of the Western part of the Sierra de Parras". *Geol. Soc. Am. Bull.*, v47, pp 1091-1152.
- ISO 1015:1975.** "Brown coals and lignites — Determination of moisture content — Direct volumetric method". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO 1170.** "Coal and coke Calculation of analyses to different bases". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO 1171.** "Solid mineral fuels — Determination of ash". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO/IEC 17025.** General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- ISO 331:1983.** "Coal – Determination of moisture in the analysis sample – Direct gravimetric method". International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- ISO 334.** "Determination of Total Sulfur – Eschka Method". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.

- ISO 351.** "Determination of Total Sulfur – High Temperature Combustion Method". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO 562.** "Hard coal and coke – Determination of volatile matter". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO 1928.** "Coal and coke - Determination of gross calorific value". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO 5068-2:2007.** "Brown coals and lignites – Determination of moisture content – Part 2: Indirect gravimetric method for moisture in the analysis sample". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- ISO 7404-2.** (1985). "Methods for the Petrographic Analysis of Bituminous Coal and Anthracite, Part 2: Method of Preparing Coal Samples". *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland, 8 p.
- ISO 7404-3.** (1994). "Methods for the Petrographic Analysis of Bituminous Coal and Anthracite, Part 3: Method of Determining Maceral Group Composition". *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland, 6 p.
- ISO 7404-5.** (1994). "Methods for the Petrographic Analysis of Bituminous Coal and Anthracite, Part 5: Method of Determining Microscopically the Reflectance of Vitrinite". *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland, 12 p.
- ISO 8264.** "Hard coal – Determination of the swelling properties using a dilatometer". Standard Test Methods for Coal Analysis. *International Organization for Standardization*, Geneva, Switzerland.
- Johnson, C.A.** (1989). "Structural Analysis of the fold and thrust belt in the vicinity of Monterrey, northeastern Mexico". Houston, Texas, EUA, *Exxon Productions Research Company*, Internal Report, 40 p.
- Johnson, C.A., Gray, G.G., y Goldhammer, R.K.** (1991). "Structure and tectonics of the Sierra Madre Oriental fold-thrust belt near Monterrey, northeastern Mexico [Abstracts]". *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v75(3): pp 7-10. Conference: Annual meeting of the American Association of Petroleum Geologists, Dallas, TX (United States).
- Ketris, M.P. y Yudovich Ya.E.** (2009). "Estimations of Clarks for Carbonaceous biolithes: World averages for trace element contents in black shales and coals". *International Journal of Coal Geology*, v78(2): pp 135–148. <https://doi.org/10.1016/j.coal.2009.01.002>
- Longoria, F.J.** (1984). "Stratigraphic studies in the Jurassic of North-eastern Mexico: Evidence for the origin of Sabinas basin, in the Jurassic of the Gulf Rim". Gulf Coast Section, *Society for Sedimentary Geology (SEPM) Foundation*. Third Annual Research Conference Proceeding, p. 171-193.
- Maier, E. E.** (1986). "Process for removing ammonia and acid gases from process streams". Patent Number: 4,594,131. Junio 10, 1986. *United State Patent*. 9 p. <https://patents.google.com/patent/US4594131A/en>
- Márquez-Dominguez, B.** (1979). "Evaluación petrolera de sedimentos carbonatados del cretácico en el Golfo de Sabinas, NE de México". *XVII Consejo Anual de la AIPM*, Cancún Quintana, Roo. México. pp 28-37.
- McKee, J.W., Jones, N.W., y Anderson, T.H.** (1988). "Las Delicias basin: A record of late Paleozoic arc volcanism in northeastern Mexico". *Geology*, v16: pp 37-40. [https://doi.org/10.1130/0091-7613\(1988\)016<0037:LDBARO>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1130/0091-7613(1988)016<0037:LDBARO>2.3.CO;2)

- Moldoveanu, G.A., y Papangelakis, V.G.** (2012). "Recovery of rare earth elements adsorbed on clay minerals: I. Desorption mechanism". *Hydrometallurgy*, v117-118, pp 71-78 <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2012.02.007>
- Montaña-Riveros, L. y Rosas-Niño, E. G.** (2006). "Diseño de un sistema de mantenimiento con base en análisis de criticidad y análisis de modos y efectos de falla en la planta de coque de fabricación primaria de la empresa Acerías Paz del Río S. A.". Trabajo de grado. *Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Seccional Duitama. Escuela de Ingeniería Electromecánica*. Duitama-Boyacá-Colombia. 136 p.
- Morado-Macías, C.** (2003). "Empresas mineras y metalúrgicas en Monterrey, México. 1890-1908". Parte II, Tres Plantas metalúrgicas, Archivo general del Estado de Nuevo León, Ingenierías, julio-septiembre 2003, Vol. VI, No. 20: pp 53-61. <http://eprints.uanl.mx/6290/1/20empresasmineras.PDF>
- Morris, C. R.** (2012). "The dawn of innovation: the first American Industrial Revolution". *New York: Public Affairs*. First Edition. 392 p. <https://archive.org/details/dawnofinnovation0000morr>
- NFPA 120** (2020). "Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines", 2020 edition. *The National Fire Protection Association (NFPA)*. 59 p.
- NFPA 704** (2022). "Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response". 2022 edition. *The National Fire Protection Association (NFPA)*. 36 p.
- North, D.** (1966). "The First Industrial Revolution". By Phyllis Deane. New York: Cambridge University Press, 1965. Pp. vii, 295. *The Journal of Economic History*, v26(3): pp 386-388. <https://doi.org/10.1017/S0022050700068509>
- Obregón-Andría, A., y Muñoz-Loredo, G.** (1988). "Evolución de los carbones de Coahuila". *Ciencia y Desarrollo*, No. 79, año XIV. Marzo-abril 1988; pp 71-81.
- Padilla y Sánchez, R.J.** (1986). "Post Paleozoic tectonics of northeast México and its role in the evolution of the Gulf of México". *Geofísica Internacional*, v25(1): pp 157-206. <https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.1986.25.1.804>
- Patrick, J.W.** (1974). "The Coking of coal". *Science Progress (1933-), Sage Publications, Ltd.*, Autumn 1974, 61(243): pp 375-399. <http://www.jstor.org/stable/43420254>
- Pursell, C. W.** (2018). "Technology in America, Third Edition A History of Individuals and Ideas". Third Edition. *The MIT Press*. Cambridge, Massachusetts, London England. 356 p.
- Robeck, R.C., Pesquera, V.R. y Ulloa, A.S.** (1956). "Geología y depósitos de carbón de la región de Sabinas, estado de Coahuila". *INIRM (CRM) en colaboración con el USGS. XX. congreso geológico internacional*, 156 p.
- Román-Ramos, J.R., y Holguín-Quiñones, N.** (2001). "Subsistemas Generadores de la Región Norte de México". *Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros*, v. XLIX, N° 1-2: pp 68-84.
- Sacristán-Roy, E.** (2006). "Las privatizaciones en México". *Economía UNAM*, v3(9): pp 54-64. <https://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v3n9/v3n9a4.pdf>
- Salvador, A., y Green, A.** (1980). "Opening of the Caribbean Tethys (Origin and development of the Caribbean and the Gulf of Mexico)". en Auboin, J., et al. (eds.), *Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys, Bureau de Recherche Géologique et Minière, Mémoires*, v. 115: pp 224-229.
- Sanchez-Salazar, M.T.** (1995). "La minería del carbón y su impacto geográfico-económico en el centro-oriente y noreste de Coahuila, México". *Investigaciones Geográficas Boletín*, Instituto de Geografía UNAM. No 31: pp 93-112.

<http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/59038/52025>

- Santamaría-Orozco, D., Ortuño, A.F., Adatte, T., Ortiz, U.A., Riba, R.A., y Franco, N.S.** (1991). "Evolución geodinámica de la Cuenca de Sabinas y sus implicaciones petroleras, Estado de Coahuila". *Instituto Mexicano del Petróleo*, Reporte interno. Tomo I, CAO-3508. 404 p.
- SE** (2022). "Perfil del mercado del carbón". Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas. Dirección General de Desarrollo Minero, Secretaría de Economía, México. 49 p.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692304/4._Perfil_Carb_n_2021__T_.pdf
- Sellards, E.H., Adkins W.S., y Plummer, F.B.** (1932). "The Geology of Texas". vol. I Stratigraphy, *The University of Texas Bulletin*, 5th printing, No. 3232: 1007 p.
- Seredin, V.V.** (1996). "Rare earth element-bearing coals from the Russian Far East deposits". *International Journal of Coal Geology*, v30, (1-2),
[https://doi.org/10.1016/0166-5162\(95\)00039-9](https://doi.org/10.1016/0166-5162(95)00039-9)
- Seredin, V.V., y Dai, S.** (2012). "Coal deposits as potential alternative sources for lanthanides and yttrium". *International Journal of Coal Geology*, v94, pp 67-93.
<https://doi.org/10.1016/j.coal.2011.11.001>
- Sieferle, R. P.** (2001). "England: Coal in the Industrial Revolution". In *The Subterranean Forest: Energy Systems and the Industrial Revolution*. *White Horse Press*. pp 78-137. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv289dvv2.6>
- Sowa, F.; Otten, B.; Kamp, J.; Proface, E.** (2009). "Advanced Technologies for Desulphurisation of Coke Oven Gas". *DMT GmbH & Co. KG*, Cokemaking Technology Division. Congreso ICC 2009, 20-22 enero 2009, Ranchi, India. pp 1-24.
<https://dokumen.tips/documents/1-abstract-dmt-dmt-2014-08-222s-vapour-in-saturators-producing-ammonium.html?page=1>
- Stearns, P. N.** (2013). "The Industrial Revolution in World History". *Westview Press by Perseus Books Group*. 4th ed. Boulder, CO. USA. 318 p.
- Tissot, B.P., y Welte D.H.** (1978). "Petroleum Formation and Occurrence: A new Approach to Oil and Gas Exploration". *Springer Berlin Heidelberg*, 243 p.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-96446-6>
- Trueman, C.** (2005). "GEOCHEMISTRY | Inorganic". In *Encyclopedia of Analytical Science* (Second Edition), (ed) Paul Worsfold, Alan Townshend and Colin Poole. *Elsevier*, pp 171-181. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369397-7/00240-5>
- Wallace, R.B.** (2009). "El Carbón en México". *Revista Economía Informa*. No. 359. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. pp 138-160.
<http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/359/08bruce.pdf>
- Wilson, J.L.** (1990). "Basement structural controls on Mesozoic carbonates facies in northeastern Mexico: A review". En Tucker, M.E., Wilson, J.L., Crevello, P.D., Sarg, J.R., Read, J.F. (eds.), *Carbonate platforms, facies, sequences and evolution: International Association of Sedimentologists, Special Publication*, v9. pp 235-255
- Wilson, J.L., y Selvius, D.B.** (1984). "Early Cretaceous in the Monterrey-Salttillo Area of Northern Mexico". *Field Guide. Sponsored and Published by the Gulf Coast Section, Society*. pp 28-42.
- Winker, C.D., y Buffler, R.T.** (1988). "Paleogeographic evolution of early deep-water Gulf of Mexico and margins, Jurassic to Middle Cretaceous (Comanchean)". *AAPG Bulletin*, v72, pp 318-346. <https://doi.org/10.1306/703C8C22-1707-11D7-8645000102C1865D>
- Wright, K.** (2001). "Treatment. Tar, Liquor, Ammonia". In *The Coke Oven Manager's Year-Book*. (ed) G.D. FALLOW. *Coke-Oven Managers Assoc.* 1st edition. pp 221-257.

Zhang, W., and Honaker, R. (2020). "Characterization and recovery of rare earth elements and other critical metals (Co, Cr, Li, Mn, Sr, and V) from the calcination products of a coal refuse sample". *Fuel*, v267, pp 1-12, <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117236>

Zhang, W., Rezaee, M., Bhagavatula, A., Li, Y., Groppo, J. & Honaker, R. (2015). "A Review of the Occurrence and Promising Recovery Methods of Rare Earth Elements from Coal and Coal By-Products". *International Journal of Coal Preparation and Utilization*, v35:6, pp 295-330, <https://doi.org/10.1080/19392699.2015.1033097>

Zipper, C.E., Adams, M.B., Skousen, J. (2021). "The Appalachian Coalfield in Historical Context". In: Zipper, C.E., Skousen, J. (eds.) *Appalachia's Coal-Mined Landscapes*. *Springer, Cham*. pp 1-26. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57780-3_1

11.- WEBGRAFIA

- Azurza-Neyra, W.C. (2023).** "Más allá de los elementos: descubriendo el valor estratégico de las Tierras Raras y el Litio".
<https://es.linkedin.com/pulse/m%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-elementos-descubriendo-el-valor-las-y-azurza-neyra>
- AHMSA (2019a).** Mina de carbón "La Saucedá".
https://www.facebook.com/AceroAHMSA/posts/10156767418216257/?locale=es_LA
- AHMSA (2019b).** "Nuestra Historia2. Altos Hornos de México, S.A.B., Monclova, Coahuila. <https://www.ahmsa.com/sobre-ahmsa/nuestra-historia/>
- ANMT (2022).** "Mines et mineurs de charbon, dans la veine du métier".
<https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/Decouvrir/Expositions/Expositions-virtuelles/Mines-et-mineurs-de-charbon>
- CFE (2022).** "Un Éxito, el Programa de Compra de Carbón Instruido por el presidente de la República". *Comisión Federal de Electricidad*. Boletín de Prensa CFE-BP-27/22vf, 10 de febrero 2022.
<https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2465>
- DOF 2023.** "EDICTO No. 29/2023". Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, Diario Oficial de la Federación. Secretaria de Gobernación. DOF: 17/04/2023. Ciudad de México.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5685811&fecha=17/04/2023#gsc.tab=0
- Falcón, M. (2020).** "Cómo se forma el carbón".
<https://www.ecologiaverde.com/como-se-forma-el-carbon-2747.html>
- Fernández, R. (2023).** "Países líderes en la producción de tierras raras en 2022".
<https://es.statista.com/estadisticas/600214/paises-lideres-en-la-produccion-de-tierras-raras/>
- Generalic, Eni. (2024).** "Rare Earth Elements (REE)." EniG. Periodic Table of the Elements. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. 9 June 2024.
https://www.periodni.com/rare_earth_elements.html
- Gob. Edo. Coahuila (2020).** "Programa para el Rescate y la Diversificación Económica de la Región Carbonífera". Noticias del Gobierno del Estado de Coahuila, noviembre 6 del 2020. <https://coahuila.gob.mx/agenda/evento/5fa971d560fac050058b45b9>
- INEGI (2023).** "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad". <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>
- Penncrusher (2014).** "Machacadoras Bradford, *Terrasource Global*". *Hillenbrand, Inc.*
<https://terrasource.com/wp-content/uploads/2017/05/Machacadoras-Bradford-Bradford-Breakers.pdf>
- Breton, T. (2022).** "Critical Raw Materials Act: securing the new gas & oil at the heart of our economy I Blog of Commissioner Thierry Breton". STATEMENT, 14 September 2022, Brussels. European Commission.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5523
- USGS-WSS (2018).** "Georgia's Plant Scherer coal-fired power production method".
<https://www.usgs.gov/media/images/georgias-plant-scherer-coal-fired-power-production-method>

AGRADECIMIENTOS

Con profundo respeto, agradezco en principio a la Academia de Ingeniería México, por permitirme pertenecer a su comunidad, a su directora Dra. Mónica Barrera Rivera, quien en todo momento me apoyo incluso cuando tuve problemas serios de salud que me obligaron a requerir más tiempo para dar cumplimiento a los protocolos de ingreso a la AIM. Gracias, Dra. Barrera Rivera, por su apoyo, comprensión y por llevar mi voz al comité cuando más lo necesite. Al Consejo Directivo, igualmente agradezco por sus atenciones y comunicaciones, apoyándome oportunamente en lo necesario, para mi ingreso a la academia de ingeniería.

Sinceramente, agradezco al Dr. José Luis Lee Moreno, presidente de la Comisión de Especialidad de Minas y Metalurgia de la AIM y al Ing. Jorge E. Ordóñez Cortés secretario de esta, por su apoyo a mi candidatura y seguimiento en el proceso de selección e ingreso de un servidor a tan distinguida organización. Mi más sincero reconocimiento a su esfuerzo y trabajo al frente de la directiva de la comisión que representan.

De manera muy especial, agradezco al Dr. Demetrio Marcos Santamaría Orozco por su apoyo en el proceso de ingreso a la academia, por sus comentarios y revisión del documento de ingreso, por sus atinadas observaciones, así como por la carta de postulación que amablemente me concedió, gracias a Dr. Santamaría, por apoyarme en todo momento.

Igualmente, mi agradecimiento sincero a los académicos que me brindaron su confianza y apoyo en el proceso de ingreso a la AIM, a la Dra. Martha Patricia Guerrero Mata, Dra. Olivia A. Graeve, Dr. Claudio Bartolini, Dr. Eduardo Mendizábal Mijares, M.C. Carlos Francisco Yáñez Mondragón y al Dr. Rafael Alexandri Rionda. Gracias por postularme, les aseguro no faltar a su confianza y encontrar en el camino los espacios para colaborar con todos los académicos en beneficio de la ingeniería nacional.

Este trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería México, es el resultado de un esfuerzo de años de investigación y trabajo colaborativo, que he cultivado para entregarlo a mi patria y no existe una mejor ocasión para hacerlo, que en la ceremonia de mi ingreso a la AIM.

Es para mí un honor servir a la ciencia, y al ver el resultado logrado con el paso de los años, me detengo a reflexionar sobre todas aquellas

personas e instituciones que me ayudaron a formarme y hacer de mí quien soy ahora.

Reconozco respetuosamente a mis profesores, quienes me ayudaron a conocer mis límites y me entregaron gratuitamente sus conocimientos, a mi esposa Melissa que siempre con amor y paciencia me brinda su apoyo incondicional, a mis hijos Luis Fernando, Alejandra, Dana Carolina y Jimena que con sus sonrisas y cariño me llenan de alegría cada día.

A los colegas que me apoyaron durante los últimos años de la investigación, a la Dra. Suilma Marisela Fernández Valverde, que se nos adelantó en el camino, pero dejó huella con sus enseñanzas y trabajo científico. Al Dr. Eduardo Ordóñez Regil del Departamento de Química del ININ, quien apoyo en la caracterización de las cenizas de carbón, con excelentes resultados para la conclusión de este trabajo, Gracias.

Nada de esto hubiera sido posible sin Ustedes estimados colegas y amigos, y por supuesto sin el apoyo de mi alma mater, mi querida Universidad Autónoma de Coahuila, así como del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas mi segundo hogar, del CONAHCyT, COECyT y la SEP. Por qué sin estas instituciones públicas, nuestra labor no sería posible.

Gracias infinitas a la madre Tierra, al universo y al sol que ilumina cada día de mi existencia.

SÍNTESIS DEL CURRÍCULO VITAE

Luis Fernando Camacho Ortegón, nació en la Ciudad de México el 11 de junio del año de 1972. Es ingeniero de Minas y Metalurgista por la Escuela de Minería y Metalurgia Lic. Adolfo López Mateos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y doctor en Geociencias por la Universidad Henri Poincare de Francia. En el año 2008 obtuvo el diploma l'Analyse de la Valeur – por la Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes en Francia y su investigación Postdoctoral la realizó en la Universidad de Nancy Francia, donde inició la construcción de sus líneas de investigación relacionadas con los energéticos no convencionales como las lutitas gasíferas petroleras, yacimientos de carbón y los yacimientos de minerales estratégicos, destacando las tierras raras y el litio.

La carrera profesional del Dr. Camacho Ortegón inicia cuando fue estudiante de ingeniería, desempeñándose como Ingeniero Municipal del Municipio de Sabinas, Coahuila. Una vez que gradúa de la universidad, inicia como supervisor de Frente Larga en la Mina I de la Unidad MIMOSA del Grupo Acerero del Norte – AHMSA, posteriormente entre los años de 1996 a 2001, se integró a Industrial Minera México de Grupo México, ocupando diversas responsabilidades desde la supervisión hasta la jefatura de Planeación y Control, en la Unidad Minera de Pasta de Conchos en Coahuila y la Unidad San Martín en Zacatecas.

El Dr. Camacho fue galardonado con el premio nacional de educación 2023 de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México por su sobresaliente obra como académico e investigador al servicio de la educación superior y obtuvo también en el año 2012, la medalla “Miguel Ramos Arizpe” al mérito universitario, otorgado por la UAdeC. Fue director de la Escuela Superior de Ingeniería y, desde mayo del 2017, fue designado director general del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre su obra científica y académica, cuenta con una patente registrada en el IMPI y una patente en evaluación, así como numerosos trabajos como autor y coautor, publicados en revistas y capítulos de libros en editoriales de reconocido prestigio, obra que le ha sido reconocida por el Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores del CONAHCyT, con la categoría de investigador nacional nivel I, permitiéndole su reconocimiento al perfil deseable del programa de desarrollo del profesorado “PRODEP” de la SEP. Fue acreedor a los reconocimientos al mérito docente por sus primeros diez años y el reconocimiento por su

permanencia y dedicación por veinte años en la docencia e investigación por la UAdeC.

El Dr. Camacho pertenece a la American Association of Petroleum Geologists (AAPG), organización que le confirió en el 2021 el estatus de Full Member. Otra actividad relevante la desempeñó entre los años 2014 a 2020 dirigiendo el Subcomité binacional del Eagle Ford Consortium, en colaboración con la Universidad de Texas A&M Internacional. Es miembro de distintas organizaciones como la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México, la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, la Asociación Geohidrológica Mexicana y consejero titular del Clúster Energía de Coahuila.

En su trayectoria ha contribuido a la construcción de dos redes internacionales, destacando la Red PETROGAZ y la RED Geolab entre México, Francia, España y Portugal. Ha concretado acuerdos de colaboración internacional con universidades francesas, destacando el del Instituto Georesources de la Universidad de Lorraine y el EOST de la Universidad de Estrasburgo, permitiendo la vinculación a proyectos de investigación con estudiantes y profesores.

Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la UAdeC desde el año 2002 y actualmente es profesor de posgrado e investigador de tiempo completo del CIGA. En su trayectoria participa como profesor en un doctorado y dos maestrías reconocidas por el SNP y ha participado como responsable y líder, para el desarrollo de ocho programas educativos de ingeniería y posgrado.

Luis Camacho ha participado a nivel nacional e internacional en la dirección y codirección de tesis de grado y posgrado afines a las ciencias de la tierra y en diversos comités tutorales de grado y posgrado a lo largo de su carrera. Actualmente, dirige tres tesis de maestría y dos de doctorado.

Desde el año 2002, ha participado en numerosas mesas redondas en diversas instituciones, foros y congresos internacionales y nacionales, así como ponente en conferencias de congreso y magistrales, todas centradas en las geociencias, energía y sustentabilidad.

Por lo que respecta a la participación institucional, ha sido consejero directivo y universitario de la UAdeC, propietario del área de geoquímica e inclusiones fluidas del CIGA y en el año 2011 la STPS lo nombro

miembro distinguido de la Subcomisión de Seguridad e Higiene para la Región Carbonífera de Coahuila. Fue comisionado del Comité Nacional de Evaluación (CEVAL-CONACyT) del Fondo SENER- Sustentabilidad y su experiencia y dedicación le permitió fungir como responsable técnico en más de 30 proyectos nacionales e internacionales.

Uno de sus más grandes logros ha sido liderar la creación en el año de 2017 del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la UAdeC, ubicado en la Ciudad de Nueva Rosita Coahuila, así como el desarrollo de un segundo centro de investigación en Cuatro Ciénegas Coah., el Centro de Investigación y Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila "CICBEC", dedicado a la investigación y conservación del hábitat endémico del humedal de Cuatro Ciénegas, Coahuila.